

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE & ARTS

Vol. 7, Nr. 1
(April 2023)

Tomillus et guarnieri.

3

S

n

m

tu

pet

a

de

| RECEPTIO ACADEMIC PRESS

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 7, No. 1

2023

Copyright © 2023 RECEPTIO
DOI: 10.55456/TCLA042023
digital version-ISSN : 2297-1874
printed version-ISSN : 2504-2238
RECEPTIO Academic Press Ltd
20-22, Wenlock Road,
London, N1 7GU
United Kingdom
Research Centre for European Philological Tradition
Via Rolino 13, 6963 Lugano
Svizzera
www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

Cover: graphic reworking of image number 2 of Leena Löfstedt's article, courtesy of Dr. Elizabeth Morrison, Senior Curator of Manuscripts, J. Paul Getty Museum, Los Angeles (manuscript Ludwig XIV.2).

The marginal note states *Nota illud esse guarnerii* 'NB That belongs to Garnier'. The adjacent text Decr. C 10 q 2 c 2 § 11 reads *Si yconomus ecclesiae*

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

EDITOR-IN-CHIEF

Prof. Carla Rossi

University of Zurich

& Research Centre for European Philological Tradition

SCIENTIFIC COMMITTEE

Carlo Chiurco, *Università di Verona*

Anna Pia Filotico, *Université de Paris IV – Sorbonne*

Leena Löfstedt, *University of Helsinki & University of California, Los Angeles*

Antoni Rossell, *Universitat Autònoma de Barcelona*

Lucinia Speciale, *Università del Salento*

CONTENTS

1. Reversed ekphrasis/ L'ecfrasi riflessa

«Con color, con parole, e con intagli»: ritratti di gentil donne napoletane sulla “soglia del tempio”

Daniela Caracciolo,

6-41

L'ekphrasis détournée au profit de la philosophie sensualiste : un art du XVIIIe siècle français

Florence Fesneau,

42-62

L'art conceptuel à la lumière de l'ekphrasis. Sur quelques motifs d'une rencontre entre peinture et langage à l'origine d'Art & Language

Louis-Antoine Mège,

62-89

Ekphrasis, l'arte riflessa nelle opere del Bronzino

Il caso di due libri d'ore

Carla Rossi,

90-107

2. Open questions concerning Garnier (or Guernes) de Pont-Sainte-Maxence

Baal's other priest

Leena Löfstedt,

108-132

«Con color, con parole, e con intagli»:
ritratti di gentil donne napoletane sulla “soglia del tempio”

DANIELA CARACCILO

Nel 1585 compare a Napoli, per i tipi di Giuseppe Cacchi, la silloge *Rime et versi in onore di donna Giovanna Castriota Carafa* per la quale il marchese di Corigliano d’Otranto, Scipione de’ Monti, aveva riservato e speso immense cure ed energie, radunando versi da un fitto stuolo di letterati regnicoli e non.¹ La raccolta, il cui varo definitivo fu affidato alle cure di Giovan Giacomo de’ Rossi, vuole presentarsi, per certi aspetti, omologa alle tante serie antologiche liriche edite a partire dagli anni ’40 del XVI secolo.²

Il sistema non ruota intorno a una rigida organizzazione di autori e testi articolati secondo precisi criteri geografici o di stile, ma risponde a diverse istanze culturali e sociali. Le voci presenti sono quelle dei poeti, ma anche membri dell’aristocrazia e comandanti imperiali, con cui de’ Monti si legò a Napoli:³ Camillo Pellegrino, Angelo Di Costanzo, Giulio Cortese, Paolo Regio, Tommaso Costo e Ascanio Pignatelli, membri dell’Accademia dei Sereni e poi degli Ardenti, fondate entrambi nel 1546 e soppresse dall’energico don Pedro de Toledo;⁴ Scipione Ammirato, Benedetto Dell’Uva, Fabrizio

¹ Sulla raccolta plurilingue si sono espressi A. Quondam, *Dal Manierismo al barocco. Per una fenomenologia della scrittura poetica a Napoli tra Cinque e Seicento*, in *Storia di Napoli. Il Viceregno*, vol. V, Napoli, Società Editrice, t. I, p. 411, 1972; G. Ferroni, A. Quondam, *La «locutione artificiosa». Teoria ed esperienza della lirica a Napoli nell’età del Manierismo*, Roma, Bulzoni, 1973, pp. 371-381; A. Quondam, *La parola nel labirinto. Società e scrittura del Manierismo a Napoli*, Roma-Bari, Laterza, 1975, pp. 85-91; T. Cirillo, *Valente Ercilla mandami un sonetto»: Rime in lode di Giovanna Castriota*, in «Annali dell’Istituto Universitario Orientale. Sezioni romanza», XXXI, 1, 1989, pp. 5- 84 e F. Gherardi, *D’esta heroica mujer [...] tu docta mano alto poema escriba*. *Il codice eroico nelle Rime et versi in lode di Giovanna Castriota*, in «Rivista di filologia e letteratura ispaniche», XIX, 2016, pp. 69-93.

² Sulle varie raccolte di autori napoletani, cfr. L. Torre, *Una piccola pleiade di rimatori capuani in antologie: pratiche del petrarchismo in un centro minore del secondo Cinquecento*, in «Critica letteraria», n. 2, 2015, pp. 195-228.

³ Su questo aspetto cfr. V. Dolla, in Scipione de’ Monti, *Rime adepatiche*, a cura di V. Dolla, Galatina, Congedo, 2004, pp. xviii-xxiv.

⁴ M. Rinaldi, *Le Accademie del Cinquecento*, in *Il Rinascimento italiano e l’Europa*, vol. II. *Umanesimo ed educazione*, a cura di G. Belloni e R. Drusi, Treviso, Colla, 2007, pp. 337-359: 349. Sull’argomento si veda anche P. A. De Lisio, *Gli anni della svolta. Tradizione umanistica e Viceregno nel primo Cinquecento napoletano*, Salerno, Società Editrice Salernitana, 1976.

Marotta, Giovan Battista Crispo e Giovan Battista Attendolo presentano un *millieu* letterario vivo nella serie di relazioni e di collaborazioni che essi instaurarono tra loro, affidate a una vasta produzione poetica e prosastica.⁵

Le rime di corrispondenza, nelle forme sonetti di proposta e risposta aggiunte a conclusione della silloge, precisano proprio le strategie dei rapporti sociali e le dinamiche comunicative tra le parti interessate che si allargano fino a comprendere altri nomi del panorama letterario italiano, come Alessandro Piccolomini, Ludovico Castelvetro e Domenico Venier. Scipione de' Monti così esplicita il suo obiettivo nella dedica *Ai lettori*:

ho voluto nondimeno lasciarvi i miei sonetti, sì perché ragionano delle lodi di quella Donna, alla quale io ho tanto obbligo, e la quale è di mestiero, che si celebri da ogni lingua, come ancho, perché danno qualche luce alle composizioni di questi gentilissimi spiriti, che hanno voluto onorarvi co i loro scritti.

La miscellanea delinea la strategia comunicativa in una città come Napoli dove la poesia è coltivata anche nei circoli aristocratici. La raccolta riflette il mondo della corte della famiglia Carafa, interessata alla letteratura, all'arte e alle scienze, della quale resta un'immagine nella predella della *Madonna del Rosario* del fiammingo Aert Mytens, presente a Napoli a partire dal 1575,

raffigurante Giovanna Castriota e suo marito, Alfonso Carafa della Stradera.⁶

⁵ Si pensi alla fitta trama relazionale riconoscibile nel sistema delle dediche redatte con grande sapienza retorica. Su questo aspetto, cfr. M. Paoli, *La dedica. Storia di una strategia editoriale. Italia, secoli XVI-XIX*, Lucca, Pacini Fazzi, 2009, p. 69.

⁶ Sull'attività dell'artista, cfr. R. Cannatà, *Pittura meridionale del tardo Cinquecento in Abruzzo: dipinti di Teodoro d'Errico, Silvestro Buono, Giovan Bernardo Lama, Aert Mytens e Giuseppe Cesari*, in «Bollettino d'arte», f. 77, s. VI, 1993, pp. 79-92; M. Osnabrugge, *From itinerant to immigrant artist Aert Mytens in Naples*, in «Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek», 63, 2014, pp. 241-264; M. Vaccaro, *Considerazioni sull'attività di Aert Mijtens in Abruzzo e sulla formazione dei fratelli Bedeschini*, in «Ricerche sull'arte a Napoli in età moderna», 2015, pp. 65-81.

La figura di Giovanna si staglia con nitidezza nel panorama editoriale napoletano grazie a varie testimonianze letterarie che la evocano in qualità di dedicataria. Il filosofo Bernardino Telesio, ospite del Duca Alfonso dal 1544 al 1550, le rivolse un carme lirico eroico, poi confluito nelle stesse *Rime* del 1585. Il 18 novembre 1571 il marchese Ferrante Carafa, dedito a un'intesa attività letteraria,⁷ aveva indirizzato alla stessa nobildonna una lettera, edita nella sezione conclusiva del suo poema *Dell'Austria* (Napoli, 1572) composto per celebrare la vittoria cristiana a Lepanto. Nella lettera in questione si riconosce non solo la sua vicinanza al programma egemone asburgico («serenissima casa d'Austria, come legittima succeditrice di casa d'Aragona in questo regno»⁸) dopo i fatti che lo videro implicato nei moti del 1547, ma le relazioni personali e intellettuali che esso instaurò con la famiglia della Marchesa che richiama, non a caso, nell'epistola in risposta del 5 gennaio 1572, il rapporto di stima che la legava a Ferrante («Con certificarla, che in questa Casa V.S. è amata, e havuta cara, non meno di ciò che sono i suoi meriti»⁹). Genesi dell'opera, obiettivi e metodi sono tre aspetti sui quali si mantiene il progetto miscelaneo a carattere celebrativo delle *Rime et versi* inserito nel circuito del Petrarchismo.¹⁰ L'elogio rivolto a Giovanna si risolve per lo più nell'esaltazione dei suoi pregi fisici derivati dal prototipo della *descriptio* dell'amata, secondo il canone stabilito da Pietro Bembo (*Crin d'oro crespo e d'ambra tersa e pura*).¹¹ Sono numerosi i versi che

⁷ Per una ricognizione dell'opera poetica del marchese, cfr. A. Quondam, *Ferrante Carafa e i poeti baroni del Regno*, in *Stuadi aurea monografica. Estudios dedicados a Tobia R. Toscano sobre Nápoles en tiempos de Garcilaso*, n. 8, 2020, pp. 428-439.

⁸ *All'eccellentia della Signora Donna Giovanna d'Aragona. Illistriss. e Eccellentiss. Signora mia Osservandiss.*, in F. Carafa, *Dell'Austria*, in Napoli, appresso Giuseppe Cacchi dell'Aquila, 1572, p. 134r.

⁹ *Risposta dell'Eccellenza di detta Signora*, in *ivi*, p. 137r.

¹⁰ Un'analisi dei componenti in castigliano è proposta da M. Lefèvre, *Lingua spagnola e italiana a confronto. Note su alcuni sonetti in castigliano di autori italiani nel Tempio per Giovanna D'Aragona (1555) e nelle Rime et versi per Giovanna Castriota Carafa (1585)*, in «*Philologia hispalensis*», 19, 2005, pp. 51-71.

¹¹ Tra i tanti studi dedicati alla *descriptio* della bellezza femminile nella poesia quattro-cinquecentesca si vedano i fondamentali: G. Pozzi, *Il ritratto della donna nella poesia d'inizio Cinquecento e la pittura di Giorgione*, in «*Lettere Italiane*», XXXI, 1979, pp. 1-30; Id., *Temi, topoi, stereotipi*, in *Letteratura italiana*, vol. III. *Le forme del testo. Teoria e poesia*, I, Torino, Einaudi, 1984, pp. 391-436; Id., *Teoria e fenomenologia della "descriptio"*, in *Lingua, cultura, società. Saggi sulla letteratura italiana del Cinquecento*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 1989, pp. 28-40; A. Quondam, *Il naso di Laura. Considerazioni sul ritratto poetico e la comunicazione lirica*, in *Il naso di Laura. Lingua e poesia lirica nella tradizione del Classicismo*, Modena-Ferrara, 1991, pp. 291-328; G. Pozzi, «*Nota additiva alla descriptio puellae*», in Id., *Sull'orlo del visibile parlare*, Milano, Adelphi, 1993, pp. 173-184; M. de las

riprendono la bellezza femminile di marca petrarchesca («neve il viso»,¹² «oro le chiome»,¹³ «l'aureo crin»¹⁴, «a sì begli occhi, a sì leggiadro viso»¹⁵), tanto da originare una rarefazione del tema nel segno di una lirica caratterizzata dagli artifici raffinati e dagli enumerativi arguti. La figura fisica della Duchessa, osserva Teresa Cirillo, è privata da «precisi caratteri personali»¹⁶ per via dello sbilanciamento dell'*inventio* a favore dell'*elocutio* determinato appunto dall'estenuazione del repertorio formale e tematico petrarchesco noto a Napoli attraverso la diffusione di postille e commenti, scritti di poetica e retorica.¹⁷ Valga come esempio la soluzione adottata dal capuano Benedetto dell'Uva: «Non di voi chiome d'oro a l'aura sparse, / non d'avorio, rubin, perle, et zaffiri, / o' neve, ch'ostro tinga, et foco spiri, / per cui di onesto ardor questi, e quell'arse».¹⁸ La descrizione delle fattezze della donna ricavabile dalle *Rime*, pur apparendo stereotipata e convenzionale, costituisce una cartina al tornasole per sondare i rapporti tra linguaggio verbale e figurativo così come si erano declinati a Napoli durante il graduale, ma risoluto, processo di disarticolazione del Petrarchismo nel secondo Cinquecento.

La continua negoziazione tra il soggetto lodato, capace di diffondere armonia, splendore e perfezione di valori («donna, da cui degli occhi in terra piove / virtù, che fa gentil d'ogni aspro ingegno»¹⁹) e la parola spinge il poeta a riconoscere la propria inadeguatezza, a sperimentare un certo senso di fragilità e debolezza («basso è il mio ingegno, e presso a

Nieves Muñiz, *La descriptio puellae dans la poésie italienne de la Renaissance: quelques notes pour une nouvelle approche*, in «Italice», XVIII, 2015, pp. 187-218.

¹² *Rime in lode della ill.ma et ecc. ma s.d. Giovanna Castriota [...] scritte in varij tempi da diversi huomini illustri*, in Napoli, presso Giuseppe Cacchi, 1585, p. 28.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ *Ivi*, p. 32.

¹⁵ *Ivi*, p. 33.

¹⁶ Teresa Cirillo, «Valente Ercilla mandami un sonetto»: *Rime in lode di Giovanna Castriota*, in «Annali dell'Istituto Universitario Orientale. Sezioni romanza», XXXI, 1, 1989, pp. 5- 84: 21.

¹⁷ Sulla ricezione del Petrarca cfr. P. Vecchi Galli, *Petrarca nel Cinquecento*, in *Storia della letteratura italiana. La critica letteraria dal Due al Novecento*, diretta da E. Malato, Roma, Salerno Editrice, 2003, vol. XI, pp. 325-351e S. Jossa, *European Petrarchism. Reading and writing Petrarch in the Renaissance. Petrarchismo europeo. Leggere e scrivere Petrarca nel Rinascimento (presentazione)*, in «Italique. Poésie italienne de la Renaissance», XIV, 2011, pp. 13-17 pubblicato all'indirizzo on-line: <<http://italique.revues.org/291>>. Per altri approfondimenti si vedano i saggi raccolti in P. Sabbatino, *Il modello bembiano a Napoli nel Cinquecento*, Napoli, Ferraro, 1986 e in T. R. Toscano, *Letterati corti accademie. La letteratura a Napoli nella prima metà del Cinquecento*, Napoli, Loffredo, 2000.

¹⁸ *Rime in lode della ill.ma et ecc. ma s.d. Giovanna Castriota*, cit., p. 26.

¹⁹ *Ivi*, p. 6.

voi non giunge»²⁰). Il sonetto di Angelo di Costanzo è quello che meglio esprime la polarità tra esaltazione bellezza muliebre dispensatrice di virtù e le tensioni concettuali che animano la scrittura in versi:

Per far, che non ragione il Mondo dica,
che non pur sola al secol nostro sete,
anzi in virtù, come in beltà vincete
quante ne loda ogni memoria antica,

5 al lume de begli occhi, a la pudica
mente, con cui di onesto foco ardete
chiunque vi mira, anchor giunger volete
l'esser cotanto de le Muse amica.

Mi maraviglio, come il ciel, che tanti
10 doni vi diè, non faccia a tempi nostri
un alto Omero uscir, che di voi canti;

o che non scenda da i superbi chiostri
colui, che folminati i fier giganti,
cantò di Giove, a dir gli onori vostri.²¹

La donna è lodata per la sua straordinaria bellezza, evocata più che descritta. Giovanna è un «Sole in carte»²² dove si può contemplare la sua «infinita beltà, l'alto valore».²³ La luce dei suoi occhi è riflesso di virtù interiori: «Donna real, la cui virtù sublime / infonde ne i pensier luce divina»,²⁴ scrive Annibale Malatesta, a sottolineare gli effetti determinati dalle fattezze angeliche della Duchessa. «Santi costumi, atti, e parole oneste / ornano il tuo bel velo, e mostran fore / quanto l'alma è gentile, che dentro alloggia»:²⁵ la figura letteraria di Giovanna è soggetta a una progressiva astrazione perché la sua rappresentazione è incentrata esclusivamente sugli effetti prodotti dalla sua bellezza.

La donna è delicata, preziosa e luminosa, dai tratti angelicati, parla di virtù celeste, è portatrice dei valori di *gratia*, misura, dignità, eccellenza e piacevolezza, è fonte di amore

²⁰ Ivi, p. 4.

²¹ Ivi, p. 3.

²² Ivi, p. 145.

²³ Ivi, p. 44.

²⁴ Ivi, p. 14.

²⁵ Ivi, p. 2.

che ingentilisce ed eleva i cuori. Giovanna è simbolo, emblema, è donna-dea, è sole sulla terra creato da Dio per rappresentare un modello di bellezza e perfezione che il poeta sarà incapace di fissare;²⁶ sicché «ma lungi dal pensier van le parole, / che quantunque sia lucido, e perfetto, / occhio mortal non può mirare il Sole». ²⁷ È riproposta l'analogia Dio-donna, comparsa già in Guinizzelli (*Splende 'n la 'ntelligenza del cielo*²⁸), che si collega, retoricamente, ai motivi dell'irrepresentabilità. Così Giovanna, mirabile manifestazione luminosa, «alta, e sola di Dio sembianza vera»,²⁹ non può essere compresa dall'intelletto umano a causa dell'insufficienza delle facoltà mentali umane. Giovanna favorisce l'ispirazione poetica ma, al contempo, produce un pensiero che stenta a tradursi in rappresentazione verbale, sicché «giunger non può giammai penna mortale». ³⁰ L'idea è ampiamente condivisa dai poeti partecipi alla silloge, così «non può scriver di voi mio basso inchiostro»: ³¹ i versi di Girolamo Brunì sottolineano i fallaci mezzi posseduti dall'uomo-poeta che tenta, invano, di descrivere a parole la bellezza della donna fissa nella mente dell'io lirico.

Dichiarazioni di modestia e lamenti per la propria incapacità; si tratta di un *topos* che si irradia dall'autorevole fonte petrarchesca (Rvf 157: «Quel sempre acerbo et honorato giorno / mandò sí al cor l'immagine sua viva / che 'ngegno o stil non fia mai che 'l descriva, / ma spesso a lui co la memoria torno») che consegna, soprattutto nel celeberrimo dittico dedicato al ritratto di Laura (Rvf, 77-78), situazioni enunciative che avranno una vastissima risonanza. ³² L'immagine della donna risulta inaccessibile agli strumenti del

²⁶ Le metafore utilizzate appaiono perfettamente sovrapponibili a quelle petrarchesche, per le quali cfr. C. Rosato, *L'involucro dell'amata. Sulle metafore astronomiche nella descriptio di Laura*, in «Sinestesiaonline. Periodico quadrimestrale di studi sulla letteratura e le arti. Supplemento della rivista Sinestesia», n. 10, Dicembre 2014, pp. 7-31.

²⁷ *Rime in lode della ill.ma et ecc. ma s.d. Giovanna Castriota*, cit., p. 93.

²⁸ A tal proposito, cfr. D. Pirovano, «Chi è questa che vèn?». *Guinizzelli, Cavalcanti e la figura femminile*, in *Les deux Guidi Guinizzelli et Cavalcanti. Mourir d'aimer et autres ruptures*, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2016, pp. 95-106.

²⁹ *Rime in lode della ill.ma et ecc. ma s.d. Giovanna Castriota*, cit., p. 83.

³⁰ Ivi, p. 83.

³¹ Ivi, p. 92.

³² Tra la vasta bibliografia basterà segnalare: M. C. Bertolani, *Dall'immagine all'icona*, in «Quaderns d'Italià», 11, 2006, pp. 183-201. Sui celeberrimi sonetti del Canzoniere RVF LXXVII e LXXVIII si vedano inoltre W. Hirdt, *Sul sonetto del Petrarca «Per mirar Policeto a prova fiso»*, in *Miscellanea Vittore Branca*, Firenze, Olschki, 1983, pp. 435-447 e M. Ciccuto, *Figure del Petrarca. Giotto, Simone Martini, Franco Bolognese*, Napoli, Federico & Ardia, 1991, pp. 81-88.

poeta: «mentre cerco di voi, con vive carte / erger, Donna, nel ciel l'eccelso nome, / trema la mano, il cor paventa, e come / ghiaccio rimango, e senza ingegno, e arte».³³ Qui si deposita la complessa questione del rapporto tra immagine e sua rappresentabilità, tra figura umana e divina e, dunque, tra ritratto e simulacro, che trascina con sé il discorso teorico già avviato con Petrarca nel dittico Rvf, 77- 78.

I poeti, si è visto, enfatizzano nella donna quella bellezza e grazia che favoriscono, insieme alla virtù, l'incivilimento dell'uomo-poeta. La bellezza come fonte di miglioramento è di fatto una bellezza sublimata: il poeta, contemplandola nella sua idea, innesca un'astrazione della donna-materia. Tutto si svolge nell'interiorità; i termini della rappresentazione sono così il cuore, dove si imprime l'immagine della donna catturata attraverso gli occhi o il ricordo, e la pagina, l'approdo finale della trasfigurazione «della viva imago, o simulacro altero»:³⁴

[...]

Onde, altro non potendo, in mezzo il core
il devoto, e acceso mio desio
formò con salda man larga tabella.
Ove le meraviglie, e il gran valore
de i vostri avi immortali, e voi scolpio
santa, saggia, leggiadra, onesta, e bella.³⁵

Come si nota, il poeta conferma la direzione verso l'astrazione. Il cuore, centro dell'anima sensitiva, è sede di una rappresentazione iconica («larga tabella») del soggetto lodato introiettato attraverso gli occhi; a quel punto, grazie alle sue facoltà memoriali o fantastiche, il poeta è capace di produrre il “disegno interno” di Giovanna sottolineato, ancora di più, da Camillo Pellegrino:

A sì begli occhi, a sì leggiadro viso,
ch'empie il mondo di gioia, et di stupore,
a quel, che l'alma chiude, alto valore,
quanto con l'occhio interno io più m'affisso,
tanto men veggio.³⁶

³³ *Rime in lode della ill.ma et ecc. ma s.d. Giovanna Castriota*, cit., p. 130.

³⁴ *Ivi*, p. 91.

³⁵ *Ivi*, p. 17.

³⁶ *Ivi*, p. 34.

L'intera raccolta poetica insiste sul concetto di "immagine" in tutte le sue forme e declinazioni (imago, idolo, effigie) associata a una ricca serie di aggettivazioni (gentile, reale, santa, leggiadra, onesta, bella, eccelsa). La questione del processo secondo il quale la figura della donna è riprodotta in un ritratto interno impresso nel cuore adorante dell'amante-poeta informa tanta lirica d'amore cinquecentesca; come ha osservato a tal riguardo Federica Pich, è proprio il "simulacro", della mente o reale, a dare forma all'encomio, in un'interazione costante tra codice verbale e visivo.³⁷

La poesia, paradossalmente, prescinde dalla descrizione mimetica di Giovanna e si appropria dei codici espressivi delle arti figurative con la proposta di questioni legate alla capacità rappresentative della scrittura. Camillo Pellegrino, rivolto a elogiare Scipione de' Monti in qualità di cantore di Giovanna, rimarca proprio la *vis* della parola, scegliendo di utilizzare noti topoi letterari:

[...]

Di lei, che il mondo adorna di splendore,
pinger l'umana, e la divina parte
opra è sol di voi degna; altro pittore

³⁷ F. Pich, *Il ritratto letterario nel Cinquecento. Ipotesi e prospettive per una tipologia*, in *Il ritratto nell'Europa del Cinquecento*. Atti del Convegno (Firenze, 7-8 novembre 2002), a cura di A. Galli, C. Piccinini, M. Rossi, Firenze, Olschki, 2007, p. 154, 168 ha distinto il "ritratto come oggetto", dove le parole si riferiscono a un oggetto concreto, il "ritratto interiore", riferito a un'immagine mentale, e il "ritratto letterario" come il ritratto di Isabella d'Este, esempio di bellezza muliebre, tratteggiato da Giovanni Giorgio Trissino nei *Ritratti* (Roma, 1524). Si richiama la bibliografia della studiosa che ha analizzato il fenomeno in tutta la sua complessità: F. Pich, «*Né in ciò me sol, ma l'arte insieme accuso*». *I sonetti a Tiziano nella tradizione delle rime per ritratto*, in *Giovanni Della Casa ecclesiastico e scrittore*. Atti del Convegno (Firenze-Borgo San Lorenzo, 20-22 novembre 2003), a cura di S. Carrai, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2007, pp. 401-444; Ead., *Il ritratto letterario nel Cinquecento*, cit., pp. 137-168; Ead., *I poeti davanti al ritratto. Da Petrarca a Marino*, Lucca, Pacini Fazzi, 2010; Ead., *La poesia e il ritratto*, in *Letteratura e arti visive nel Rinascimento*, a cura di G. Genovese e A. Torre, Roma, Carocci Editore, 2019, pp. 57-84. Tra gli studi dedicati alla poesia sul ritratto si segnalano inoltre: C. D. Romano, «*Come se fussi viva e pura*» – *ritrattistica e lirica cortigiana tra Quattro e Cinquecento*, in «*Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance*», LX, 1998, pp. 249-294; F. Pignatti, *Il ritratto dell'amata nella lirica del Cinquecento*, in *Officine del nuovo. Sodalizi fra letterati, artisti ed editori nella cultura italiana fra Riforma e Controriforma*. Atti del Simposio Internazionale (Utrecht, 8-10 novembre 2007), a cura di H. Hendrix-P. Procaccioli, Manziana, Vecchiarelli, 2008, pp. 267-307; L. Bolzoni, *Poesia e ritratto nel Rinascimento*, testi a cura di F. Pich, Roma-Bari, Laterza, 2008; M. P. Ellero, *Narciso e i Sileni: il ritratto mentale nella lirica da Lorenzo a Tasso*, in «*Italianistica*», n. 2, 2009, pp. 271-283; L. Bolzoni, *Il cuore di cristallo. Ragionamenti d'amore, poesia e ritratto nel Rinascimento*, Torino, Einaudi, 2010.

non sia pur, che il disegno adombre in parte.

L'eccellenza dell'alma, e del bel velo,
quel, che non facer mai Zeusi, et Apelle,
pingete dunque in color vivi, e chiari.

[...].³⁸

Nella produzione celebrativa in onore di Giovanna Castriota la grammatica dell'elogio, intersecata con le lodi rivolte alla sua illustre casata, in quanto moglie di Alfonso Carafa, si sviluppa nell'esaltazione delle superiori capacità del poeta rispetto all'artista (o viceversa) e nel riconoscimento della impotenza di entrambi dinanzi alla sua beltà. Pellegrino, istituendo il paragone con gli artisti antichi generalmente assunti dalla lirica sul ritratto come figure esemplari, esprime la netta superiorità di Scipione di descrivere (a parole) l'immagine di Giovanna.

«Qual pennello sia mai, che in vive carte / possa ritrarla dal suo vero oggetto, / se mortale è il pittor, l'immagine è diva»: ³⁹ se i versi del bitontino Fabio Raonio ruotano intorno alla topica questione della superiorità della poesia rispetto alle arti figurative, Pellegrino sottolinea il valore memoriale della poesia la cui forza eternatrice è personificata da Omero. ⁴⁰ Nell'elogio di Fabrizio Marotta l'accostamento dell'attività scrittoria ai topici nomi di Apelle, Fidia e Omero ribadisce non tanto il concetto secondo il quale un personaggio è tanto più eccellente quanto più si tramanda il suo nome attraverso le arti, quanto il riconoscimento dell'inadeguatezza della rappresentazione, lì dove né Apelle (che ha reso eterno Alessandro Magno), né Fidia, né tanto meno Omero (che ha reso eterni Achille ed Ettore) possono ritrarre la bellezza della donna («Benché se or fusse Apelle, e Fidia, e Omero / a pinger, a scolpire, a dire in carte / vostre bellezze, e vostro animo intero, / maggior glorie sarian di lor cosparse / per lo soggetto nobile, e altero, / che per l'alta eccellenza di loro arte» ⁴¹).

Il poeta riesce comunque a superare l'iniziale difficoltà a rappresentare la bellezza della donna e può considerare la sua poesia una vera e propria sfida alla morte: «Ogni canoro cigno appende voti, / e nel tempio divin fassi immortale». ⁴² Si verifica perciò un'oscillazione di senso: da un lato le qualità della donna sono troppo elevate per poterle rappresentare a parole, dall'altro la poesia, nel celebrare le sue qualità esteriori, in qualche

³⁸ *Rime in lode della ill.ma et ecc. ma s.d. Giovanna Castriota*, cit., p. 145.

³⁹ Ivi, p. 44.

⁴⁰ Ivi, p. 37.

⁴¹ Ivi, p. 51.

⁴² Ivi, p. 46.

modo finisce per oltrepassarle, riuscendo così a superare l'inesorabilità del tempo e a rendere immortale una bellezza caduca come quella umana.

Così, nel 1585, Scipione de' Monti «aveva messo insieme [...] scrittori affermati e firme nuove, di poeti regnicoli e non, l'imponente raccolta in onore di Giovanna Castriota».⁴³ Nel frattempo era stata pubblicata un'altra raccolta, il *Tempio alla divina signora Giovanna d'Aragona* (Venezia, 1554) edita per le cure del viterbese Girolamo Ruscelli, presente a Napoli tra il 1542 e il 1552, florida silloge plurilingue in onore della nobildonna sposa infelice di Ascanio Colonna, partecipe, a partire dal 1538, del cenacolo ischitano della cognata, Vittoria Colonna, e di quello di Juan de Valdés.⁴⁴

Il progetto antologico di Ruscelli per Giovanna d'Aragona (1502-1575), comprendente ben 473 componimenti,⁴⁵ è solo una delle opere che le vengono dedicate. Il primo ritratto della donna è quello elaborato da Agostino Nifo con il trattato *De pulchro* del 1530 in cui il filosofo offre un catalogo di donne bellissime con funzione esemplificativa per sostanziare il suo discorso sulla bellezza e sull'amore.⁴⁶ Giovanna non compare tra le donne già celebrate dal Capanio nell'*Opera nuova nomata vero tempio de amore* del 1536,⁴⁷ nella

⁴³ G. Parenti, *Vicende napoletane del sonetto tra Manierismo e Marinismo (in margine a una recente antologia)*, in «Metrica», I, 1978, pp. 225-239: 225.

⁴⁴ Per uno studio completo sul personaggio cfr. D. Chiomenti Vassalli, *Giovanna d'Aragona fra baroni, principi e sovrani del Rinascimento*, Milano, Mursia, 1987; sul circolo culturale di Vittoria Colonna, cfr. C. Ranieri, «Vittoria Colonna e il cenacolo ischitano», in *La donna nel rinascimento meridionale. Atti del Convegno internazionale (Roma, 11-13 novembre 2009)*, a cura di M. Santoro, Pisa-Roma, Fabrizio Serra Editore, 2010, pp. 49-65; V. Copello, «La signora marchesa a casa». *Tre aspetti della biografia di Vittoria Colonna. Con una tavola cronologica*, in «Testo», 38, 1, 2017, pp. 9-45.

⁴⁵ Sull'opera in questione, cfr. M. Bianco, *Il Tempio a Giovanna Colonna d'Aragona ovvero La conferma di un archetipo*, in «I più vaghi e più soavi Fiori». *Studi sulle antologie di lirica del Cinquecento*, a cura di M. Bianco e E. Strada, Alessandria, Edizioni Dell'Orso, 2001, pp. 147-181; M. Lefèvre, *Lingua spagnola e italiana a confronto*, cit., pp. 51-71; D. Robin, *Between Rome and Venice: the Temples of Giovanna D'Aragona*, in Ead., *Publishing Women: Salons, the Presses, and the Counter-Reformation in Sixteenth-Century Italy*, Chicago, University of Chicago Press, 2007, pp. 102-123.

⁴⁶ A tal proposito, cfr. R. Morosini, *Ritratti di donne bellissime: Giovanna d'Aragona nel De pulchro di Agostino Nifo*, in «Forum italicum», vol. 51, 2017, pp. 799-809. Sull'opera del filosofo, cfr. G. Tallini, *Agostino Nifo e la sua influenza sulle idee religiose di Vittoria Colonna, Girolamo Seripando, Galeazzo Florimonte e dei gruppi riformatori napoletani (1531-1536/7)*, in «Nuova Rivista Storica», vol. XCV, fasc. I, 2011, pp. 265-293.

⁴⁷ L'opera è stata oggetto di adattamenti, sino al plagio, da parte di Nicolò Franco per cui si veda A. Capata, *Nicolò Franco e il plagio del Tempio d'Amore*, in *Furto e plagio nella letteratura del classicismo*, a cura di R. Gigliucci, Roma, Bulzoni, 1998, pp. 219-232 e M. De Nichilo, *Un "tempio d'Amore" tra Napoli*

quale sono presenti tra le altre Isabel de Requesenz, Vittoria Colonna e Costanza d'Avalos, donne ispiratrici di poesia ed animatrici di circoli culturali che fecero della Napoli cinquecentesca un centro all'avanguardia per il protagonismo femminile.⁴⁸ La celebrazione delle dame napoletane non è perciò un'operazione marginale o episodica; le forme dell'encomio si riposizionano all'interno di una specifica strategia attuata dalla nobiltà napoletana volta a celebrare se stessa attraverso l'esaltazione delle dame-mogli di aristocratici e condottieri in un momento cruciale per la storia politica di Napoli coincidente con la visita dell'imperatore Carlo V nel 1535.⁴⁹ L'opera del Capanio inaugurò un genere di grande successo nella letteratura cinquecentesca, ben distinto dalle raccolte di vite di donne illustri.⁵⁰ Tutte le composizioni "in lode" delle gentildonne partenopee derivano, per filiazione più o meno diretta, dall'*Opera nuova*; ne sono un esempio lo *Specchio de le bellissime donne napoletane* del 1536 di Iacomo Bellando, il *Triumpho di Carlo Quinto* Giovan Battista Pino, sempre del 1536, e l'*Amore prigioniero* di Mario De Leo del 1538.⁵¹

e Venezia, in *La Serenissima e il regno: nel V centenario dell'Arcadia di Iacopo Sannazaro*. Atti del convegno di studi (Bari-Venezia, 4-8 ottobre 2004), a cura di D. Canfora e A. Caracciolo Aricò, prefazione di F. Tateo, Bari, Cacucci, 2006, pp. 153-172.

⁴⁸ Lo nota T. R. Toscano, *Tra corti e campi di battaglia: Alfonso d'Avalos, Luigi Tansillo e le affinità elettive tra petrarchisti napoletani e spagnoli*, in «e-Spania. Revue interdisciplinaire d'études hispaniques médiévales et modernes», 13 giugno 2012, p. 11, consultabile all'indirizzo on-line: <http://e-spania.revues.org/21383>. Sui rapporti tra Costanza d'Avalos e la Colonna, cfr. C. Ranieri, *Vittoria Colonna e Costanza d'Avalos Piccolomini. Una corrispondenza spirituale*, in *Cun fide amicitia. Per Rosanna Alhaique Pettinelli*, Roma, Bulzoni, 2015, pp. 477-490. Sulla condizione femminile a Napoli si vedano i saggi raccolti in *Donne di potere nel Rinascimento*, a cura di L. Arcangeli e S. Peyronel, Viella, Roma, 2008.

⁴⁹ Si richiamano le osservazioni di R. A. Ruotolo, *Il catalogo muliebre nella Napoli del XVI secolo: un contributo di Benedetto Croce*, in «Quaderns de Filologia. Estudis literaris», 22, 2017, pp. 91-112: 91. Per un approfondimento sul tema dell'elogio rivolto alle dame dell'aristocrazia napoletana, cfr. F. Pignatti, *Sonetti di Francesco Maria Molza per gentildonne del Regno (Vittoria Colonna, Giulia d'Aragona, Isabella Colonna, Giulia Gonzaga)*, in *Estudios dedicados a Tobia R. Toscano sobre Nápoles en tiempos de Garcilaso*, eds. E. Fosalba, G. de la Torre Ávalos, Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, 2019, pp. 235-266.

⁵⁰ Valga per tutti, V. Caputo, *Una galleria di donne illustri. Il De Mulieribus Claris da Giovanni Boccaccio a Giuseppe Betussi*, in «Cahiers d'études italiennes», 8, 2008, pp. 131-148 poi confluito in Id., *Ritrarre i lineamenti e i colori dell'animo. Biografie cinquecentesche tra paratesto e novellistica*, Milano, Franco Angeli, 2012, al paragrafo *Per una galleria di donne illustri: le biografie femminili*, pp. 177-209.

⁵¹ A tal proposito, cfr. Ruotolo, *Il catalogo muliebre nella Napoli del XVI secolo*, cit., pp. 91-112.

Molto è cambiato dall'ingresso trionfale di Carlo V del 1535, illustre occasione dietro al quale si cela la stampa di simili libretti celebrativi;⁵² l'antologia poetica curata da Ruscelli, basata sulla cornice macro-strutturale e visuale del "tempio",⁵³ alternativa perciò rispetto alla serie di *Rime diverse*,⁵⁴ risente di ben altre implicazioni, se pensiamo alle sue astute strategie di promozione editoriale.⁵⁵ La raccolta presenta un repertorio di temi di matrice petrarchesca piuttosto consueto;⁵⁶ le ragioni vanno ricercate nella tendenza della cultura cinquecentesca a reiterare in termini propagandistici un modello di donna canonico e non storicamente concretizzato.⁵⁷ Le lodi rivolte a Giovanna d'Aragona, nota per la sua bellezza, non fanno infatti riferimento né alla sua personale vicenda, né alle sue qualità e doti di donna impegnata nella promozione della famiglia Colonna, ma tendono, piuttosto, a reiterare descrizioni fisiche come «i bei crin d'oro / carcer di perle, e di rubini la bocca»⁵⁸

⁵² Per un approfondimento sul tema, cfr. almeno T. Megale, "Sic per te superis gens inimica ruat". *L'ingresso trionfale di Carlo V a Napoli (1535)*, in «Archivio storico per le provincie napoletane», a. 119, 2001, pp. 587-610.

⁵³ Per le sillogi basate sulla macro-struttura del "tempio" si rimanda a L. Bolzoni, *La stanza della memoria*, Torino, Einaudi, 1995, pp. 202-203. Si vedano inoltre M. Bianco, *Il "Tempio": parola di un genere antologico cinquecentesco*, in *Miscellanea in onore di Giovanni da Pozzo*, a cura di D. Rasi, Padova, Editrice Antenore, 2004, pp. 163-189; 166-172 e M. Favaro, *Duttilità di una metafora. Note sui "templi" letterari profani del Cinquecento*, in *Le carte e i discepoli. Studi in onore di Claudio Griggio*, a cura di F. di Brazzà, I. Caliaro, R. Norbedo, R. Rabboni, M. Venier, Udine, Forum Editrice Universitaria, 2016, pp. 201-209; sullo sviluppo di una linea "spirituale" dei templi poetici a carattere antologico, cfr. Id., "Erger su tempii di vivace fede". *Sulla declinazione sacra del "tempio di rime" tra '500 e '600*, in «Rassegna Europea di Letteratura Italiana», XLIV, 2014, pp. 45-58.

⁵⁴ Sull'organizzazione delle serie antologiche, cfr. A. Quondam, *Petrarchismo mediato. Per una critica della forma antologica*, Roma, Bulzoni, 1974; R. Fedi, *La memoria della poesia. Canzonieri, lirici e libri di rime nel Rinascimento*, Roma, Salerno, 1990, pp. 23-80; F. Tomasi, *Alcuni aspetti delle antologie liriche del secondo Cinquecento*, in "I più vaghi e più soavi Fiori". *Studi sulle antologie di lirica del Cinquecento*, a cura di M. Bianco e E. Strada, Alessandria, Edizioni Dell'Orso, 2001, pp. 77-85.

⁵⁵ Su Ruscelli allestitore di sillogi, cfr. F. Tomasi, *G. Ruscelli e le antologie liriche*, in *Girolamo Ruscelli dall'Accademia alla Corte alla Tipografia*. Atti del convegno internazionale di studi (Viterbo, 6-8 ottobre 2011), a cura di P. Marini e P. Procaccioli, Manziana, Vecchiarelli Editore, 2012, vol II., pp. 571-604.

⁵⁶ Cfr. M. Bianco, *Il Tempio a Giovanna Colonna d'Aragona ovvero La conferma di un archetipo*, in "I più vaghi e più soavi Fiori". *Studi sulle antologie di lirica del Cinquecento*, a cura di M. Bianco e E. Strada, Alessandria, Edizioni Dell'Orso, 2001, pp. 147-181.

⁵⁷ Si accolgono le riflessioni di F. Sberlati, *Pedagogia e cultura femminile tra Rinascimento e Controriforma*, in «I Tatti Studies in the Italian Renaissance», 7, 1997, pp. 119-174.

⁵⁸ *Del tempio alla divina signora donna Giovanna d'Aragona, [...] parte prima*, in Venetia, per Plinio Pietrasanta, 1555, p. 35.

che Barnardino Rota recupera dall'illustre modello petrarchesco (Rvf 321, 10). Si pensi poi alla successione delle parti anatomiche della testa (gola, collo, guance, bocca, naso, mento, ciglia, denti e labbra), enumerate da Tomitano e Orologi secondo quanto previsto dal *Canzoniere* e contraddistinte dalla nota coloristica bianco-vermiglio-nero.⁵⁹ Nessuna menzione, per esempio, al controverso ritratto eseguito intorno al 1518 oggi conservato al Louvre⁶⁰ che avrebbe potuto offrire materia poetica, al pari del celebre caso della contessa Giulia Gonzaga presente a Napoli nel 1535 e decantata da Ariosto, Tasso e Molza.⁶¹ La donna bella è anche onesta, cioè dotata di virtù morali e di onorabilità sociale; l'immagine di Giovanna d'Aragona tratteggiata da Domenico Venier, definita «donna bella, e reale»,⁶² dal «bel viso, e gli occhi santi»,⁶³ è la limpida celebrazione della sua bellezza, dei suoi valori estetici e morali. La raccolta ripropone i cliché della lirica d'amore che si sostanziano in una serie di attributi positivi. Giovanna è «santa, saggia, gentile, honesta, e bella»:⁶⁴ ne sono un esempio i versi di Benedetto Varchi che sembrano quasi riecheggiare il celebre sonetto dantesco (*Tanto gentile, e tanto onesta pare*) probabilmente letto in occasione delle lezioni da lui tenute presso l'Accademia degli Infiammati e l'Accademia Fiorentina tra il 1540 e il 1545.⁶⁵ Come Beatrice, la nobildonna napoletana, connotata da stilemi stilnovisti, possiede le qualità capaci di migliorare il cuore dell'uomo, disporlo alla virtù e quindi di avvicinarlo a Dio. «Nel vostro core è Dio, le vostre membra / sono i cieli, ove in me si fa serena / l'anima, ch'a celesti spirti adegua»,⁶⁶ recita Luca Contile, a cui risponde Ferrante Carafa con i versi: «E già ch'in voi si specchi, aperto vede /

⁵⁹ Si vedano rispettivamente ivi, p. 41, p. 143.

⁶⁰ L'opera, attribuita a Raffaello, ha suscitato una vivace questione attributiva a partire da A. Venturi, *Storia dell'arte italiana. La pittura del Cinquecento*, II, Milano, Hoepli, pp. 447-448 che ha rigettato simile ipotesi. Leone De Castris ha inoltre proposto che la gentildonna ritratta sia in verità Isabel de Requesenz, sposa del viceré di Napoli Ramon de Cardona. A tal proposito, cfr. P. Leone de Castris, *Il ritratto nella pittura del Cinquecento a Napoli*, in *Tiziano e il ritratto di corte da Raffaello ai Carracci*, catalogo della mostra (Napoli 24 marzo-4 giugno 2006), Napoli, Electa, 2006, pp. 84-90: 85.

⁶¹ Cfr. P. Bertelli, *Giulia Gonzaga (1513-1566). L'immagine di una signora del Rinascimento. Un approccio iconografico*, in «Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati», ser. IX, vol. VI, 2016, pp. 25-48.

⁶² *Del tempio alla divina signora donna Giovanna d'Aragona*, cit., p. 20.

⁶³ Ivi, p. 9.

⁶⁴ Ivi, p. 8.

⁶⁵ Sulle operazioni esegetiche sviluppate da Varchi per interpretare Dante e Petrarca, cfr. S. Gilson, *Appunti e considerazioni sulle lezioni petrarchesche e dantesche di Benedetto Varchi presso l'Accademia degli Infiammati e l'Accademia Fiorentina*, in *La cultura poetica di Benedetto Varchi. Atti della giornata di studi (2018)*, a cura di S. M. Vetteroni, Berlin, Freiden Universität, 2019, pp. 6-35.

⁶⁶ *Del tempio alla divina signora donna Giovanna d'Aragona*, cit., p. 23.

di Dio o l'imagin vera; e in Ciel, nel viso / di quel, si scorge ogn'hor vostra beltate». ⁶⁷ A Giovanna è riconosciuta una perfetta identità con il Creatore; in particolare, essa è come lo “specchio dell'universo” nella quale Carafa scorge l'immagine concreta della divinità («Vero ritratto del Rettor del Cielo» ⁶⁸). La donna è, dunque, l'intermediaria perfetta mediante la quale è possibile giungere alla conoscenza: attraverso la visione questa è resa accessibile all'uomo.

La *descriptio*, topica, si presta a nuove espressioni. L'esaltazione della bellezza di Giovanna d'Aragona passa per il confronto-scontro con le attività imitative, poesia, scultura e pittura. Il ritratto poetico di Giovanna è più durevole delle opere di Fidia, come si legge nel sonetto di Ferrante Carafa, ⁶⁹ ossia lo scultore che aveva realizzato le statue di Atena e di Zeus rispettivamente per il Partenone e per il tempio di Olimpia. I riferimenti agli artisti antichi (Apelle, Zeusi, Fidia) sono connessi a due ordini di questioni: da un lato affermare l'impossibilità di rappresentare la bellezza di Giovanna, dall'altro esaltare la durevolezza del *Tempio in rime* rispetto la caducità delle opere architettoniche, scultoree e pittoriche, secondo l'idea della superiorità della scrittura che Ruscelli aveva già sviluppato nella dedica:

la scrittura avanz(a) la favella tanto quanto che miracolosamente si vede, ch'ella dall'un capo all'altro, et dal principio al fine del mondo può far come visibili e pensieri de' cuori, o delle menti altrui, tutto quello che si fa, tutto quello che si dice, tutto quello che si pensa, et tutto quello che è in atto, o in potenza in qualunque modo. ⁷⁰

Si pensi, a tal proposito, al sonetto di Alessandro Piccolomini:

Donna scesa dal Cielo, a far onore
con nova alma beltate al secolo nostro,
che più chiaro che mai mostrate al vostro
real sangue Aragonio aperto fore.

5 Volgete allegra i lumi e lieta il core
al divin Tempio, che non d'oro, o d'ostro
ornato no, ma d'onorato inchiostro

⁶⁷ Ivi, p. 2.

⁶⁸ Ibidem.

⁶⁹ Ibidem.

⁷⁰ G. Ruscelli, *Dedica all'Illustrissimo, et reverendiss. Signore, il Signor Cristoforo Madruccio, Cardinal di Trento*, in *Del tempio alla divina signora donna Giovanna d'Aragona*, cit., c.5.

s'erge a l'invitto vostro alto valore

fabbricato non l'han dotti scoltori
10 con le più ricche pietre, e preziose,
che l'India manda, è il tempo morde, e lima;

ma i più sublimi, illustri, alti scrittori
di questa età, con chiari versi, e prose,
che non temon del tempo o dente, o lima.⁷¹

La scrittura poetica, tradotta nel metaforico monumento del Tempio fa crescere, oltre la morte, la bellezza della donna perché le conferisce vita eterna e dinamica vitalità. L'esaltazione del primato della parola poetica altro non è che la celebrazione del poeta: questo offre, attraverso l'elogio rivolto alla donna, il ricordo di sé stesso in grado di resistere all'azione devastatrice del tempo e alla fugacità dell'esistenza.

L'immagine di Giovanna è racchiusa in una topica standardizzata che rimuove il soggetto storico.⁷² Ne nasce un'immagine poetica a tratti ripetitiva, per via dell'idealizzazione che investe la sua figura; tuttavia, il reimpiego di formule convenzionali, combinate con altri elementi tematici, finiscono col subire un interessante processo di "risemantizzazione". Paradigmatici appaiono i versi di Girolamo Muzio: «Un novo Tempio a' vostri eccelsi onori / consacra il Mondo; e veramente è degno, ch'in voi di Dio o l'immagine d'adori».⁷³ Come già osservato, la metafora del "tempio" consente il passaggio da "oggetto amato" a "oggetto venerato" per cui la sovrapposizione donna-edificio, e di rimando alla statua della divinità in esso contenuto, si ricollega al motivo della donna dispensatrice di grazie e virtù.⁷⁴ «Questa imagin, che in Cielo, e qui nel mondo / a gli Angeli si mostra, e a noi mortali, degna è sol d'un bel tempio, e non le frali / opere di Fidia a null'altro secondo»:⁷⁵

⁷¹ Ivi, p. 55.

⁷² Una rassegna di ritratti letterari della donna è proposta da N. Bazzano, *Giovanna d'Aragona: ritratti di gentildonna tra idealizzazioni letterarie e tensioni religiose*, in *La corte en Europa. Política y Religión (Siglos XVI-XVIII)*, a cura di J. Martinez Millan, M. Rivero Rodriguez, G. Versteegen, Madrid, Ediciones Polifemo, 2012, vol. III, pp. 1495-1509.

⁷³ *Del tempio alla divina signora donna Giovanna d'Aragona*, cit., p. 4.

⁷⁴ Lo osserva F. Gherardi, *D'esta heroica mujer [...] tu docta mano alto poema escriba*. *Il codice eroico nelle Rime et versi in lode di Giovanna Castriota*, in «Rivista di filologia e letteratura ispaniche», XIX, 2016, pp. 69-93: 71. A tal proposito, si leggano i versi di L. Contile, *Quando in voi di beltà pelago immenso*, in *Del tempio alla divina signora donna Giovanna d'Aragona*, cit., p. 23.

⁷⁵ Ivi, p. 2.

la realizzazione più riuscita del tema in questione pare corrispondere ai versi del sonetto di Ferrante Carafa. La trasfigurazione di Giovanna d'Aragona in chiave cristiana si compie definitivamente allorché il "Tempio" perde definitivamente la sua connotazione pagana («Qui non s'ha d'adorar Idol bugiardo, / ma la più vera imagine, che 'n terra / ci dimostri di Dio l'alta bellezza»⁷⁶) per ergersi a simulacro sacro.

Il motivo della donna angelicata, emanazione diretta del mondo celeste, si affianca alla glorificazione della famiglia. La topica panegiristica si basa sull'abbinamento dei motivi stilnovisti e petrarcheschi al gioco onomastico della corrispondenza nome-oggetto, per cui Giovanna d'Aragona è definita «felice Colonna»,⁷⁷ «stabil Colonna»,⁷⁸ «alta Colonna»⁷⁹ in riferimento alla famiglia maritale. In assenza di stringenti riferimenti a contenuti biografici (il tormentato matrimonio con Ascanio Colonna, l'ostilità prima con Paolo III, poi con Paolo IV Carafa, la fuga da Roma nel 1555)⁸⁰, a temi legati alla realtà storica contemporanea e a istanze ideologiche della élite napoletana, la questione si risolve per lo più in generiche allusioni alla stirpe di Giovanna («qua giù discende, onde si rinovella / il chiarissimo sangue d'Aragona»⁸¹), in quanto figlia di Ferdinando d'Aragona, a sua volta figlio illegittimo di Ferdinando I di Napoli. Non è così un caso se l'antologia riunisce i nomi di alcuni rimatori legati alla nobile casata d'Aragona (Giova Battista Brembati, Cesare Carafa); in tal modo, i poeti esprimono la chiara volontà di ossequiare la casata iberica o meglio i discendenti di essa nell'ottica del soddisfacimento di esigenze pubbliche e private.⁸²

L'accostamento Giovanna-famiglia Colonna trova sostentamento nell'associazione donna-tempio, tanto da generare un interessante sistema di rispecchiamenti: «E di progenie simile feconda, / ragion è ben, che a sì salda Colonna / s'erga, et appoggi un sacro eterno Tempio, / che al pregio, e a l'alta sua fama risponda».⁸³ La composizione materiale del Tempio dà allora corpo, materialmente e visibilmente, alla stessa Giovanna, "alta

⁷⁶ G. B. Brembato, *Ceda, quai più famosi al mondo foro*, in *ivi*, p. 22.

⁷⁷ P. A. Sacillotto, *A stirpe vostra illustre*, in *ivi*, p. 44.

⁷⁸ A. Piccolomini, *Ben'è ragion, che 'n ogni pioggia, e riva*, in *ivi*, p. 56.

⁷⁹ B. Ponchini, *Gloriosa del mondo alta Colonna*, in *ivi*, p. 80.

⁸⁰ Per un approfondimento, cfr. V. Copello, *Vittoria Colonna a Carlo V: 6 dicembre 1538*, in «Studi italiani», n. 1, 2017, pp. 87-116.

⁸¹ B. Varchi, *Santa, saggia, gentile honesta, e bella donna*, in *Del tempio alla divina signora donna Giovanna d'Aragona*, cit., p. 8.

⁸² Le vicende dei menzionati poeti sono ricostruite da M. Lefèvre, *Lingua spagnola e italiana a confronto*, cit., pp. 60-61.

⁸³ *Del tempio alla divina signora donna Giovanna d'Aragona*, cit., p. 366.

Colonna”, che sostiene «il Tempio / de l’infinita, e gran beltà». ⁸⁴ La cornice ecfrastica del Tempio, con «mura, / e colonne, e pilastri, e fregi immensi / benché di carte sian [...]», ⁸⁵ genera un’interdipendenza tra la struttura architettonica e la raccolta poetica. Le sezioni del testo corrispondono alle colonne, le pagine che contengono i componimenti coincidono con le pareti sulle quali vengono affisse le sue immagini; con questo espediente, Girolamo Ruscelli supera la frammentarietà interna dovuta alla pluralità delle voci poetiche riunite nell’antologia, a favore di una generale unità spaziale che favorisce la traduzione delle parole in termini visivi. ⁸⁶

Lo stesso curatore, che nella lettera proemiale che apre la II parte della raccolta si era dichiarato “sagristano, diacono o ministro”, espone ai lettori il sistema e le scelte adottate, nel momento in cui si tratta di “appendere” una moltitudine di lodi votive e sacrali «per far sì che questo gran Tempio, sia sostenuto da saldissime e nobilissime colonne, e per tutto di chiarissimi lumi ripieno». ⁸⁷ Si intuisce la dimensione visiva che assume il testo, riferita ora alla gentildonna oggetto di encomi, ora al libro-tempio con la sua tassonomia strutturale e organizzativa capace di vincere e superare il tempo. Nella dedica d’apertura Ruscelli sottolinea proprio che «questo non è un volume di scelta di componimenti diversi sopra diversi soggetti amorosi, ma è un Tempio, ove a ciascuno è lecito offerire i prieghi suoi, i suoi voti, et le degne lodi di quella gran Signora». ⁸⁸ La sovrapposizione testo-architettura può dirsi così compiuta.

Conforme alla tipologia del tempio di rime in onore di donne illustre è il *Tempio della divina signora donna Geronima Colonna d’Aragona* edito a Padova nel 1568. Geronima Colonna d’Aragona, duchessa di Monteleone, figlia di Giovanna d’Aragona e Ascanio Colonna, e nipote di Vittoria Colonna, ⁸⁹ occupa anch’essa la scena editoriale napoletana poiché appare inserita in un vario sistema paratestuale: nel 1552 il letterato e storico Scipione Ammirato, frequentatore dei principali circoli napoletani, non solo la inserisce nel suo trattato sulle imprese (pp. 195-197), ma le rivolge *Il Pensier della morte* del

⁸⁴ A. Maresio, *Alta Colonna, in cui sostieni il Tempio*, in *ivi*, p. 302.

⁸⁵ G. Ferlito, *Queste fabbriche altere, e queste mura*, in *ivi*, p. 76.

⁸⁶ Si accolgono le interessanti riflessioni di F. Gherardi, *D’esta heroica mujer [...] tu docta mano alto poema escriba*. *Il codice eroico nelle Rime et versi in lode di Giovanna Castriota*, in «Rivista di filologia e letteratura ispaniche», XIX, 2016, pp. 69-93: 75.

⁸⁷ G. Ruscelli, *Dedica ai lettori*, in *Del tempio alla divina signora donna Giovanna d’Aragona*, cit., c.1

⁸⁸ *Ivi*, c. 5

⁸⁹ M. Bianco, *Il Tempio a Giovanna Colonna d’Aragona ovvero La conferma di un archetipo*, cit., pp. 147-181.

monaco cassinese Benedetto Dell’Uva del 1582 e le *Vergini prudenti* del 1587; la stessa è ancora presente nel 1588 quando le sarà dedicato il trattato *De rimedi naturali che sono nell’isola di Pithecusa* del filosofo e medico di corte Giulio Iasolino.

Nel 1562 Geronima Colonna era stata già al centro di un ragionamento sulla bellezza, del corpo e dell’anima, del medico e filosofo Giovanni Camillo Maffei sviluppato nell’epistola al conte Ostilio Orsini,⁹⁰ al pari di quanto era accaduto a sua madre nel discorso di Agostino Nifo del 1531. Amico e corrispondente dello scienziato Giovan Battista Della Porta,⁹¹ Maffei lega ai segni esteriori di Geronima le sue qualità interiori: la vera bellezza «del corpo nasce dalla giusta proporzione de’ membri. Quella dell’anima consiste nell’ornamento delle virtù morali. Et ambedue congiunte insieme, formano la vera humana corporal bellezza».⁹² Niente di nuovo, se pensiamo all’assioma dell’estetica rinascimentale, per cui il bello è essenzialmente armonia e proporzione e riflesso di una bellezza interiore.⁹³ Prende così avvio una lunga elencazione fisiognomica delle parti anatomiche della donna basata sulla descrizione della costituzione del corpo, del viso (occhi, guance, naso, bocca, orecchie), della voce, dei capelli. Il corpo femminile è descritto passando in rassegna tutte le componenti fisiche; l’elenco appare non molto dissimile da quello offerto da Lodovico Domenichi nella *Nobiltà delle donne* del 1546, a sua volta riscrittura del *De nobilitate et praecellentia foeminei sexus* di Enrico Cornelio Agrippa del 1529.⁹⁴

Le forme dell’anatomia di Geronima assumono nelle pagine di Maffei una connotazione di armonia estetica: «in tre cose la corporal bellezza di contiene, nell’ordine, nel modo, e nella figura de’ membri, intendendo per l’ordine i propri luoghi, i giusti spazi, e intervalli ch’à membri si ricercano; e per lo modo la proportionata lor quantità; e per la figura i

⁹⁰ *Delle lettere, libri due, dove tra gli altri bellissimi pensieri di filosofia, e di medicina, v’è un discorso della voce e del modo d’apparare di cantar di garganta, senza maestro, non più veduto, n’istampato*, Napoli, Raymundo Amato, 1562, pp. 127-141.

⁹¹ Ivi, pp. 168-169.

⁹² Ivi, p. 128.

⁹³ Per l’unità inscindibile tra bellezza e valori morali di matrice greca, cfr. P. Barrotta, *Scienza e valori. Il bello, il buono, il vero*, Roma, Armando Editore, 2015.

⁹⁴ Domenichi è partecipe alla “questione femminile” rinascimentale come prova anche la pubblicazione delle *Rime diverse d’alcune nobilissime, et virtuosissime donne* nel 1559. A tal proposito, cfr. M. C. Tarsi, *Petrarchismo al femminile, le Rime diverse d’alcune nobilissime, et virtuosissime donne (1559)*, in *L’Italianistica oggi: ricerca e didattica*. Atti del XIX Congresso dell’ADI (Roma, 9-12 settembre 2015) a cura di B. Alfonsetti, T. Cancro, V. Di Iasio, E. Pietrobon, Roma, Adi Editore, 2017, pp. 1-10.

lineamenti e i colori». ⁹⁵ La bellezza coincide con un'organizzazione regolata, con la costruzione di forme appropriate al *decorum*, principio di equilibrio, simmetria e regolarità, dove ciascun elemento concorre a definire l'aspetto complessivo delle parti. In quest'ottica, la bellezza dei corpi è strettamente congiunta alla bellezza interiore; nel consegue che il nesso tra esterno e interno, corpo e anima/carattere diviene per il nostro autore un giudizio di valore compreso tra valori estetici ed etici. ⁹⁶ Maffei allora richiama il rapporto intrinseco tra etica e aspetto fisico che informa larga parte dei trattati di fisiognomica cinquecenteschi, senza però rintracciarvi un approccio di tipo analogico-simbolico che invece emergerà nel 1586 nel *De Humana Physiognomoniam* di Della Porta nel segno di cosmica compartecipazione tra uomo e universo: ⁹⁷ «E chi più fisso nel centro del suo petto mira, l'anima vede di tutte virtù immortali, come di scintillanti stelle ornata, e cinta. Ella è onesta, ell'è fedele, ell'è casta, saggia, prudente, temperata; han fede, han carità, han continentia. E benché queste più tosto meravigliosa la facciano, e ammirabile, che bella; nondimeno non gli manca la pudicitia, accompagnata dal pudore, dalla quale, tutta la beltà dell'anima risulta». ⁹⁸

⁹⁵ *Delle lettere*, cit., pp. 128-129.

⁹⁶ Sulle relazioni tra etica, retorica e fisiognomica in età moderna cfr. É. Vigh, "Il costume che appare nella faccia". *Eloquenza muta e sonora fra Cinque e Seicento*, in «Schifanoia», 36-37, 2009, pp. 217-231. Per la *descriptio* in generale, cfr. P. Getrevi, *Le scritture del volto. Fisiognomica e modelli culturali dal Medioevo ad oggi*, Milano, Franco Angeli, 1991.

⁹⁷ Cfr. L. Rodler, *Le funzioni della fisiognomica da Della Porta e Lombroso*, in «Griseldaonline. Portale di Letteratura», n. 3, 2003, pubblicato all'indirizzo online: <http://www.griseldaonline.it/temi/il-corpo/funzioni-fisiognomica-della-porta-lombroso.html>.

⁹⁸ *Delle lettere*, cit., p. 141.

Il curatore dell'antologia poetica in onore di Geronima è il napoletano Ottavio Sammarco. Nella lettera dedicatoria presenta il volume come un'opera ideata da tempo, secondo il tipico motivo dell'impedimento dovuto alle alterne fortune. Si può ipotizzare, sulla base di quanto dichiarato, che la silloge fosse stata da lui concepita per essere inserita in un sistema editoriale già inaugurato da Ruscelli. La presenza del curatore si registra nelle lodi che i poeti partecipi alla silloge gli riservarono; per esempio, Lodovico Dolce gli ritaglia un considerevole spazio, enfatizzando il suo ruolo e responsabilità: «Ottavio, e voi, che come ogni or solete / adorar le virtù di sì gran Donna, /

tanti nobili ingegni desto avete / a lodar la beltà, ch'in lei s'indonna». ⁹⁹ Il *Tempio* si pone vero baluardo della gloria immortale per quei poeti illustri che cantando la donna «tra mortai divina» ¹⁰⁰ «vivranno ancor secoli, e lustri». ¹⁰¹ I poeti antologizzati hanno vasta copertura geografica. Poco rappresentata è l'area napoletana (Ferrante Carafa, Angelo Di Costanzo, Fabio Giordano), a cui si affiancano più consistenti i nomi di poeti e letterati veneti, tra i quali si citano Lodovico Dolce, Domenico Venier, Bernardino Tomitano.

La conferma del progetto editoriale di Sanmarco giunge nella dedicatoria a Geronima Colonna d'Aragona (15 agosto 1599) del *Tempio armonico* edito nel 1599 dal vescovo di Saluzzo, Giovanni Giovenale Ancina, attivo a Napoli per lo sviluppo della Congregazione dell'Oratorio:

Già trentatrè anni passati, ritrovandomi nel famoso e celebre studio di Padova, per mia buona sorte vi conobbi un cavalier napoletano detto per nome Ottavio Sanmarco, gentilissimo invero e molto spiritoso signore, il quale con grandissimo affetto di cuore ed esattissima diligenza tenea per l'impresa l'andar raccogliendo molte e varie composizioni de' poeti più eccellenti e rari di quel tempo, esquisite e scelte,

⁹⁹ L. Dolce, *Donna Real, celeste, altero obietto*, in *Tempio della divina signora donna Geronima Colonna d'Aragona*, in Padova, presso Sanmarco, 1568, p. 11r.

¹⁰⁰ Ivi.

¹⁰¹ Ivi.

per edificarne un Tempio [...] che poi di lì a poco egli mandò fuori in luce intitolato Tempio della Colonna, ad imitazione e a gara d'un altro primiero detto il Tempio dell'Aragona.¹⁰²

Il travestimento spirituale di testi poetici profani dà vita a un nuovo *Tempio*: una silloge composta da 128 laudi di cui nove pluripartite, per un totale di 162 stanze musicate,¹⁰³ con testi e componimenti poetici dedicatori presenti all'inizio della raccolta.¹⁰⁴ Il poeta-teologo svela apertamente l'origine del suo progetto tra poesia e musica, chiarisce il dove, come e quando gli «venne in cuore la fabrica» del suo *Tempio Armonico*, «da consacrarsi alla Beatissima Vergine», con «voto espresso di doverlo spedire quanto prima» e col «pensiero di produrlo fuori in luce» sotto la «sicura protezione e il benigno favore di Geronima Colonna, «essendo giro da Napoli a Monte Vergine per fornir un voto in quella santa Casa, e ivi adorar la sacra, e stupenda immagine ritratta dal vivo di quella Gran Regina del Cielo trasportatavi da Costantinopoli, conforme all'istoria nobilissima, e antica tradizione». Il santuario di Montevergine, luogo in cui l'autore ha tratto ispirazione, diventa il corrispettivo (reale) del Tempio in carte rivolto a Geronima Colonna con l'auspicio che i componimenti possa risuonare nel suo palazzo: «credami pur Vostra Eccellenza che, questo facendo ad allo stesso frequentando, in breve tempo verrà in certo

¹⁰² Le citazioni del *Tempio armonico*, 1599 sono tratte dalla trascrizione offerta da: E. Crema, *Il tempio armonico di Giovanale Ancina: edizione e commento*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Milano, 2005, p. 291.

¹⁰³ Tra gli studi che si sono occupati della raccolta di laudi filippine in volgare dal punto di vista musicologico, cfr. M. Croci, *Il Tempio Armonico di Giovanale Ancina. I luoghi, i personaggi, la musica*, in «AMIS. Antiquae musicae italicae studiosi», a. XVIII, n. 4, maggio 2020, pp. 3-27 e la monografia di A. Piéjus, *Musique, censure et création. G.G. Ancina et le "Tempio armonico (1599)*, Firenze, Olschki, 2017.

¹⁰⁴ Sulla vicenda editoriale dell'opera, cfr. E. Crema, *Pubblicare testi musicali. Il Tempio armonico di Giovanale Ancina*, in «Moderna», n. 2, 2008, pp. 117-126; tra i contributi che hanno studiato l'opera dal punto di vista letterario, cfr. M. L. Doglio, *Su due sonetti di Giovanale Ancina a Carlo Emanuele I di Savoia*, in *Mito e letteratura. Studi offerti a Aulo Greco*, Roma, Bonacci, 1993, pp. 283-290; Ead., *Il Tempio armonico di Giovanale Ancina: dal Petrarca "travestito" alla lauda spirituale alla "canzonetta ariosa"*, in *Literatur ohne Grezen. Festschrift für Erika Kanduth*, Frankfurt am Main-Berlin-Bern-New York-Paris-Wien, Peter Lang, 1993, pp. 99-112; E. Crema, *La poesia del Tempio armonico. Imitazione, travestimento, riscrittura*, in *Il Tempio armonico. Giovanni Giovanale Ancina e le musiche devozionali nel contesto internazionale del suo tempo*, a cura di C. Bianco, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 2006, pp. 67-89 e M. Giuliani, *Il Tempio armónico. Storia di un ciclopico Progetto edificante e del relativo apparato celebrativo: fonti, collazioni e contenuti*, in *Il Tempio armonico. Giovanni Giovanale Ancina e le musiche devozionali nel contesto internazionale del suo tempo*. Atti del Convegno internazionale, a cura di C. Bianco, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 2006, pp. 3-47.

modo a santificarsi la famiglia: rendrassi il regio suo palazzo a guisa di nuovo tempio, in cui si cantino e suonino divote e pure laudi alla Reina de' Cieli, esercizio raro e santo, a lei sopra modo grato e caro». ¹⁰⁵

L'opera disegna, al suo interno, un percorso di luoghi di devozione mariana svolto lungo l'asse Roma-Napoli: il *Tempio armonico* sviluppa infatti vari itinerari visivo-allegorici poiché ogni composizione è dedicata a un santuario in cui si conservano icone mariane e ogni testo intonato fa ad esso un più o meno esplicito riferimento. La raccolta di poesia per musica di argomento religioso rinvia, nelle singole intestazioni, a luoghi reali in funzione mnemonica, secondo un rapporto di circolarità tra tempio > rime > tempio ¹⁰⁶, che disegnano una topografia sacra variamente percorribile, spazi parlanti di forme di ritualità collettiva, contrappunti figurativi alla laudi e travestimenti poetici. ¹⁰⁷

La raccolta di rime di Sanmarco insiste su temi e motivi già collaudati secondo due direttrici fondamentali di svolgimento che consentono in qualche modo di individuare i rapporti metaforici alla base della silloge: da un lato si riconosce l'encomio emblemizzato nell'identificazione donna-colonna posta a sostegno di Napoli e del Regno, ma fuori dal tempo storicizzato («Alta Colonna di virtù sostegno, / di gemme orientali ornata, e d'oro, / superba d'artificio, e di lavoro / Napoli in cui s'appoggia, e 'l suo bel Regno» ¹⁰⁸), dall'altro si individua il riconoscimento e l'esaltazione di valori e virtù (leggiadria, grazia e onestà, saggezza e prudenza) che portano a una sublimazione in chiave celeste della donna elogiata («Novella Dea, che per bear il Mondo / scesa dal maggior Cielo in terra sei»; ¹⁰⁹ «Celeste Donna, anzi terrena Dea» ¹¹⁰). «Eterno pregio del

¹⁰⁵ Le citazioni del *Tempio armonico*, 1599 sono tratte dalla trascrizione offerta da: E. Crema, *Il tempio armonico di Giovenale Ancina: edizione e commento*, cit., pp. 293-295. Su questo aspetto si è espresso M. Favaro, *Ambiguità del Petrarchismo. Un percorso fra trattati d'amore, lettere e tempoli in rime*, Milano, FrancoAngeli, 2021, pp. 230-231.

¹⁰⁶ Lo nota Id., *Erger su tempii di vivace fede. Sulla declinazione sacra del tempio di rime fra '500 e '600*, in «Rassegna Europea di Letteratura Italiana», XLIV, 2016, pp. 45-58 a proposito della sua indagine sui templi poetici spirituali a carattere antologico.

¹⁰⁷ Si accolgono le riflessioni di S. Lorenzetti, *Tempio Armonico / Teatro Armonico: musica come forma di eloquenza sacra nella ritualità liturgico-devozionale tra Cinque e Seicento*, in *Il Tempio armonico. Giovanni Giovenale Ancina e le musiche devozionali nel contesto internazionale del suo tempo*. Atti del Convegno internazionale, a cura di C. Bianco, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 2006, pp. 181-208.

¹⁰⁸ V. Moschetta, *Alta Colonna di virtù sostegno*, in *Tempio della divina signora donna Geronima Colonna d'Aragona*, cit., p. 84r.

¹⁰⁹ M. Verdizzotti, *Novella Dea, che per bear il Mondo*, in *ivi*, p. 25r.

¹¹⁰ F. Giordano, *Celeste donna, anzi terrena Dea*, in *ivi*, p. 83r.

suo sangue altiero»: ¹¹¹ in Geronima Colonna, degna discendente dei suoi avi illustri, convergono così la nobiltà della stirpe e la nobiltà del cuore, in quanto depositaria di qualità capaci di innalzare l'uomo-poeta alla conversione: «Così chi mira il divin vostro aspetto, / et ode il ragionar prudente, e pio; / sente scaldarsi, e infiammar il petto / di santo Amore; e 'l pensier erge a Dio». ¹¹²

I poeti partecipi alla raccolta si spingono ben oltre la questione della *descriptio* della donna o della sua identità, per aprire la strada alla più complessa questione della sua rappresentabilità, reale o mentale:

Quando mandar qua giù tra noi vi volse
il gran Rettor, che parte il caldo e 'l gelo;
da la più bella Idea l'esempio tolse,
per vestir l'alma di sì nobil velo;
e tutte l'eccellenze insieme accolse,
che si posson veder la su nel Cielo,
acciò che ricca d'ogni don celeste
avesse degna e onorata veste. ¹¹³

La lirica si appropria del processo di rappresentazione delle arti figurative; non è un caso se Lodovico Dolce attinge a piene mani dal lessico pittorico:

Zeusi, già per formar una figura,
in cui locasse ogni eccellenza d'arte,
da cinque belle, con estrema cura
tolse scegliendo la più bella parte.
Onde tal poscia fu la sua pittura,
che l'onorano ancor tutte le carte:
perché in un corpo veder non potea
de la vera beltà la propria Idea. ¹¹⁴

La mimesi poetica, paragonata a quella pittorica rappresentata da Zeusi, è riconducibile alla capacità di cogliere le immagini mentali e, di conseguenza, alla capacità di modellare, plasmare e perciò di superare la stessa realtà. Il processo plastico-scultoreo è il contrassegno principale dell'encomio affidato all'icastica efficacia rappresentativa che

¹¹¹ G. Bossi, *Salda, e vera Colonna e quel vero*, in *ivi*, p. 12r.

¹¹² L. Dolce, *Donna Real, celeste, altero obietto*, in *ivi*, p. 9r.

¹¹³ *Ivi*, p. 8v.

¹¹⁴ *Ivi*, p. 9v.

vede il potere di dare visibilità a forme forgiate nella mente (tempio / donna), a prescindere dall'imitazione del dato sensibile, estetico, che le caratterizza.¹¹⁵

La Marchesa, in virtù dello stesso gioco onomastico presente nel *Tempio* innalzato in onore della madre, è «viva, non già finta Colonna».¹¹⁶ L'equivalenza donna-colonna, vero *leitmotiv* della poesia, crea un sub-percorso attraverso il quale la trasfigurazione in chiave architettonica può dirsi compiuta:

Ecco novello Tempio al mondo sorge,
che i muri ha di zefiro, e 'l tetto d'oro,
e splende intorno a noi cinto d'alloro,
a cui simil Parnaso ora non scorge.
Dentro Donna immortal, cui grazie porge
Iddio [...].¹¹⁷

«Ma tu, che posta in mezzo 'l sacro Tempio / sei de l'eternità; non temi forza, / né furor d'anni invidiosi, e rei».¹¹⁸ La ricorrente immagine del *Tempio* assume una duplice connotazione, metafora di una forma concreta e messaggio metapoetico dell'atto creativo del poeta destinato a rimanere imperituro nel tempo. La biforcazione del motivo prescinde dalla fisicità della donna poiché l'encomio della bellezza, caratterizzata dai richiami petrarcheschi (avorio-fronte; oro-capelli) è accantonato a favore di una metamorfosi figurativo-architettonica. La donna incarna la perfezione del simulacro divino («l'immagine di Dio vera si mostri»¹¹⁹) e diviene figura, non solo *ficta* (cioè immaginata, dipinta o poeticizzata), ma vera e propria sua rappresentazione in terra: «Fra noi spirando entro il bel marmo vivo / dà responsi del ciel con parlar divo. / Torna gli spirti ad un di senso privo, / fa molle uom pien di dura aspra durezza / mostra al mondo di Dio la somma altezza».¹²⁰ I versi di Ferrante Carafa sottolineano che il *Tempio*, fatto di marmo, è vivo perché su di esso agisce una forza (topica) capace elevare la materialità dell'architettura, nobilitandola. Tale concetto, con una serie di varianti lessicali, ricorre

¹¹⁵ Sulle problematiche connesse alla rappresentazione pittorica cfr. S. Chiodo, *Rappresentazione eteronoma*, in *La rappresentazione pittorica*, a cura di Gabriele Tomasi, Palermo, Centro Internazionale di Studi di estetica, 2009, pp. 21-29.

¹¹⁶ F. Carafa, *Selce, che dal focil vago d'onore*, in *Tempio della divina signora donna Geronima Colonna d'Aragona*, cit., p. 2r.

¹¹⁷ G. M. Verdizzotti, *Quella Dea, che per bear il Mondo*, in *ivi*, p. 25v.

¹¹⁸ T. Salvioni, *Gran desio di spiegar m'accende il core*, in *ivi*, p. 77r.

¹¹⁹ L. Ferretti, *Mentre i più saggi, e pellegrini ingegni*, in *ivi*, p. 75r.

¹²⁰ F. Carafa, *Selce, che dal focil vago d'honore*, in *ivi*, p. 2v.

con una certa insistenza: «et or a quest'immenso, e sacro tempio / di vivi marmi, e ricche spoglie adorno / posta è per immortal sostegno, e fido». ¹²¹ La scrittura consente, sul piano poetico, di dare vita alla materia inerme: «Di bianco marmo, che si move, e spira / son le mura d'un Tempio e'l tetto d'oro». ¹²²

I ritratti letterari delle nobildonne napoletane considerati sembrano rinfrangersi gli uni negli altri per la comune adesione al modello petrarchesco; ¹²³ hanno tutte «aureo crine, / rosate guance», ¹²⁴ a cui si oppone «la fronte d'avorio», ¹²⁵ elementi che confermano un'adesione ripetitiva al canone breve, senza poi contare il comune valore metaforico del nome Colonna. I «begli occhi» ¹²⁶ delle donne-angelo, strumenti a servizio dell'elevazione morale, spirituale ed etica, sono paragonati al sole per la luce che essi emanano ¹²⁷ o sono equiparati alle immagini delle stelle, ¹²⁸ secondo un modello analogico derivato da Petrarca (Ruv, clvii, 9-12). L'etica così viene riassorbita e resa manifesta attraverso l'estetica.

La bellezza delle donne è spesso manifestazione sensibile di Dio («Come l'alto Fattor, ch'el Ciel governa / per mostrarci qua giù la sua sembianza / creò voi Donna, in cui se stesso avanza» ¹²⁹); perciò le descrizioni appaiono un trionfo di luce, colori e materiali preziosi che si concretizzano in immagini fortemente icastiche. L'attenzione verso la fisicità femminile arriva alla paradossale sparizione dei tratti fisiognomici reali e concreti che si dissolvono nella pura astrazione. La bellezza fisica paralizza il pensiero; nelle tre raccolte l'io lirico dichiara più volte l'incapacità, il tentativo o la volontà non riuscita di rappresentare, a parole, la beltà della donna. «Ogn'huom sovra il suo core / v'erger un bel Tempio, e un altro in vive carte». ¹³⁰ I versi di Ferrante Carafa del sonetto di apertura della

¹²¹ L. Persecino, *Mentre Diva Colonna esempio vero*, in *ivi*, p. 79r.

¹²² L. Selva, *Di bianco marmo, che si move e spira*, in *ivi*, p. 85r.

¹²³ Una completa disamina è offerta da R. A. Ruotolo, *Il catalogo muliebre nella Napoli del XVI secolo*, cit., pp. 91-112.

¹²⁴ G. B. Maganza, *Chi diè la forma a questo sacro Tempio*, in *Tempio della divina signora donna Geronima Colonna d'Aragona*, cit., p. 20v.

¹²⁵ C. di San Bonifacio, *Questa di ricche gemme ornata e chiara*, in *ivi*, p. 36v.

¹²⁶ F. Accorambuoni, *Donna, in cui il sommo Dio comparte*, in *Del tempio alla divina signora donna Giovanna d'Aragona*, cit., p. 278r.

¹²⁷ L. Dolce, *Donna Real, celeste, altero obietto*, in *Tempio della divina signora donna Geronima Colonna d'Aragona*, cit., p. 8r.

¹²⁸ Risposta di Don Scipione, in *Rime in lode della ill.ma et ecc. ma s.d. Giovanna Castriota*, cit., p. 168.

¹²⁹ S. Erizzo, *Come l'alto Fattor, che'l Ciel governa*, in *Del tempio alla divina signora donna Giovanna d'Aragona*, cit., p. 31.

¹³⁰ G. Ruscelli, *Il tempio della divina S. Donna Giovanna d'Aragona*, cit., p.1.

raccolta dedicata a Giovanna d'Aragona assumono il valore di un vero e proprio manifesto. L'idea di un'immagine impressa nel cuore o nella memoria del poeta si traduce in un principio ispiratore che percorre l'intera silloge:

[...]

Così mi taccio, è già perché memoria
de l'esser vostro, in versi io non ardisco,
non sia però minor la vostra gloria,
né il merto mio, se quel che non ardisco
cantar, nel cor, come in secreta historia,
qual vera Dea v'adoro, e riverisco.¹³¹

L'amara accettazione è tematizzata nell'unica possibilità rimasta: il poeta attinge al suo "pensiero pittore" capace di dar luogo a un'immagine mentale aderente al vero.

Chi scolpirà la bella donna altera,
che fia di questo Tempio idolo eterno?
Chi porrà mano al simulacro interno,
per ritrarne di lui l'immagine vera?

5 Cedan Fidìa, e Apelle, e l'arte pera;
se non l'aita il gran Maestro superno;
perché a marmi, né a carte unqua non dierno
sì nobil forma, e d'ogni parte intera.

Dunque l'opra d'Amor tutte prevaglia;
10 poi che 'l bel viso, e l'altre parti sante
ne' petti nostri Amor pingge, e intaglia.

I cor sacrati a questi Tempio innante
sten di colei, cui nulla Donna agguaglia,
umana effigie, e spirital sembante.¹³²

Nel sonetto di Giovan Francesco Peranda l'impossibilità di tradurre in un atto fenomenico la bellezza fisica della donna si trasforma nel desiderio di imprimere nel cuore ciò che solo Amore è in grado di descrivere, dipingere e scolpire, e perciò elogiare.

¹³¹ A. di Costanzo, *Lume del Ciel, che'n dubbio oggi tenete*, in *Del tempio alla divina signora donna Giovanna d'Aragona*, cit., p. 5.

¹³² Ivi, p. 239.

La combinazione tra le categorie classiche dell'estetica, rappresentazione, *mimesis* e simulacro,¹³³ porta così a una sostanziale interscambiabilità tra raffigurazioni e descrizioni. I termini della contrapposizione, di platonica memoria, oscillano tra un richiamo fedele, mimetico e icastico alla realtà, e un tipo di rappresentazione affidata a processi astrattivi e illusori. In questo gioco paradossale, virtualmente illimitato, per cui l'originale o il modello non sono esibiti e riprodotti, ma permangono come assenti, vive la fenomenologia della *descriptio* femminile rintracciabile nelle sillogi proposte, dove la rappresentazione fisica delle dedicatorie non sempre ricalca l'esistente in modo mimetico, il vero essere, bensì riproduce un'immagine astratta, simulativa della realtà, mediata da un processo di elaborazione dell'immagine impressa nel cuore o nella memoria dei poeti. Si originano immagini poetiche talvolta standardizzate e ripetitive, inclini ad annullare un saldo riferimento alla "realtà reale" in favore di "simulacri" che dissolvono ogni rapporto d'identità con la realtà referenziale.¹³⁴

Tra verbale e visivo si depositano perciò una serie di problematiche che riguardano il rapporto interattivo tra i due codici in una dimensione intermediale, il livello testuale della *descriptio* con il ricorso alla strategia dell'*ékphrasis* e l'elaborazione di poetiche letterarie e artistiche che finiscono per il rilevarsi affini. L'analisi delle scritture ecfrastriche, ponti ideali tra immagini e scrittura nel loro lungo percorso ed evoluzione,¹³⁵ ha permesso il riconoscimento dei loro meccanismi costitutivi e delle stratificazioni di sensi in esse contenute. Se le parole sono combinate in modo da evocare il soggetto-oggetto della descrizione, d'altro canto ogni descrizione "transita" per immagini.¹³⁶ La

¹³³ Si richiamano le categorie individuate per altri ambiti e contesti da R. Diodato, *Estetica del virtuale*, Milano, Paravia Bruno Mondadori Editori, 2005.

¹³⁴ Tra la fitta produzione teorica contemporanea sul rapporto realtà-simulacro che caratterizza la società dei media di massa si vedano i contributi di J. Baudrillard, *La società dei consumi*, Bologna, Il Mulino, 1976; Id., *Simulacres et Simulation*, Paris, Editions Galilée, 1981; per l'ambito italiano cfr. M. Perniola, *La società dei simulacri*, Milano, Mimesis, 2009.

¹³⁵ Tra i più significativi contributi teorici dedicati all'ecfrasi si annoverano gli studi di M. Krieger, *Ekphrasis. The Illusion of Nature Sign*, Baltimore-London, The Johns Hopkins UP, 1991; J. Heffernan, *Museum of Words. The Poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery*, Chicago, Chicago UP, 1993.

¹³⁶ Tra gli studi che prescindono dal legame ecfrastrico-descrizione si annovera quello di H. James, *The art of the novel: critical prefaces*, London, Scribner, 1953 che ha aperto il dibattito tra diegesi e mimesi; sulla relazione tra temporalità del verbale e spazialità del linguaggio delle arti figurative si è espresso W. J. T. Mitchell, *Spatial Form in literature: Toward a General Theory*, in «Critical Inquiry», VI, 3, 1980, pp. 539-567; per l'ambito italiano, cfr. C. Segre, *La pelle di san Bartolomeo. Discorso e tempo dell'arte*, Torino,

somiglianza tra arti visive e scrittura, come osserva Mario Praz, si riferisce allora ai modi della rappresentazione:¹³⁷ se l'immagine visiva, simultanea rivolta a chi guarda diventa riproduzione di un mondo reale e/o immaginario, la scrittura poetica, per omologia, si affida all'energeia per trasmettere concetti e idee in modo pregnante ed efficace.¹³⁸ In tal modo, i due linguaggi si specchiano vicendevolmente. Come avviene in un raffinato *trompe-l'œil*, in un'architettura dipinta, nelle illusioni ottiche e nelle anamorfose secentesche, dove il riconoscimento è garantito dalla relativizzazione della percezione, anche la poesia "inganna" simulando il vero, prima seducendo il lettore a varcare lo spazio "di una soglia", poi inducendolo a risolvere in un'unica immagine (mentale) opposizioni e paradossi.¹³⁹

Einaudi, 2003. Il riposizionamento dell'eclissi tra descrizione e narrazione è oggetto dello studio di G. Genette, *Figures II*, Paris, Éditions du Seuil, 1969.

¹³⁷ Cfr. M. Praz, *Modern Art and Literature. A Parallel*, in «English Miscellany», V, 1954, pp. 217-245; per l'idea di *ductus*, si veda Id., *Mnemosine. Parallelo tra la letteratura e le arti visive*, Mondadori, Milano 1971.

¹³⁸ Per approfondimenti sul rapporto tra letteratura e cultura visuale, cfr. S. Albertazzi, *Letteratura e fotografia*, Roma, Carocci, 2017; V. Cammarata, *La finestra del testo. Letteratura e dispositivi della visione tra Settecento e Novecento*, Roma, Meltemi, 2008; R. Ceserani, *L'occhio della Medusa. Fotografia e letteratura*, Torino, Bollati Boringhieri, 2011; *Lo sguardo reciproco. Letteratura e immagini tra Settecento e Novecento*, a cura di R. Coglitore, Pisa, Ets, 2007; *Cultura visuale. Paradigmi a confronto*, a cura di R. Coglitore, Palermo, :duepunti, 2008; *Al di là dei limiti della rappresentazione. Letteratura e cultura visuale*, a cura di M. Cometa et al., Macerata, Quodlibet, 2014; M. Cometa, *Archeologie del dispositivo. Regimi scopici della letteratura*, Cosenza, Pellegrini, 2016; *Immagine e scrittura*, a cura di M. G. Di Monte, Roma, Meltemi, 2006; W.J.T. Mitchell, *Pictorial turn. Saggi di cultura visuale*, a cura di M. Cometa, Palermo, Cortina, 2017; *Icons-Texts-Iconotexts. Essays on Ekphrasis and Intermediality*, a cura di P. Wagner, Berlin-New York, de Gruyter, 1996.

¹³⁹ Si accolgono le osservazioni di L. Innocenti, *Parola e immagine nel Rinascimento*, in *Storia della civiltà letteraria inglese*, Vol. I. *Il Medioevo. Il Rinascimento*. Il Seicento, Torino, UTET, 1996, pp. 588-603. Sulle immagini mentali elaborate dall'apparato percettivo, cfr. W. J. T. Mitchell, *Iconology*, Chicago, The University of Chicago Press, 1986. Sul potenziale performativo dell'eclissi si veda lo studio di S. De Min, *L'eclissi in scena. Per una teoria della figurazione teatrale*, Milano, Mimesis, 2017 del quale si accolgono le interpretazioni proposte. Sulle questioni percettive si veda M. Petrelli, *Visualità e lettura. Dinamiche psicologiche e percettive degli ambienti di lettura (dalla pagina stampata agli ipertesti visivi)*, in «Psicoart. Rivista di arte e psicologia», n. 3, 2013, consultabile all'indirizzo on-line: <https://doi.org/10.6092/issn.2038-6184/3451>.

BIBLIOGRAFIA

Fonti

Del tempio alla divina signora donna Giovanna d'Aragona, 1555 = *Del tempio alla divina signora donna Giovanna d'Aragona*, [...] *parte prima*, in Venetia, per Plinio Pietrasanta, 1555.

Delle lettere, libri due, dove tra gli altri bellissimi pensieri di filosofia, e di medicina, v'è un discorso della voce e del modo d'apparare di cantar di garganta, senza maestro, non più veduto, n'istampato, Napoli, Raymundo Amato, 1562.

Tempio della divina signora donna Geronima Colonna d'Aragona, 1568 = *Tempio della divina signora donna Geronima Colonna d'Aragona*, in Padova, presso Sanmarco, 1568.

F. Carafa, *Dell'Austria*, in Napoli, appresso Giuseppe Cacchi dell'Aquila, 1572.

Rime in lode della ill.ma et ecc. ma s.d. Giovanna Castriota, 1585 = *Rime in lode della ill.ma et ecc. ma s.d. Giovanna Castriota* [...] *scritte in varij tempi da diversi huomini illustri*, in Napoli, presso Giuseppe Cacchi, 1585.

Studi

1926

A. Venturi, *Storia dell'arte italiana. La pittura del Cinquecento*, II, Milano, Hoepli, 1926.

1953

H. James, *The art of the novel: critical prefaces*, London, Scribner, 1953.

1954

M. Praz, *Modern Art and Literature. A Parallel*, in «English Miscellany», V, 1954, pp. 217-245.

1969

G. Genette, *Figures II*, Paris, Éditions du Seuil, 1969.

1971

M. Praz, *Mnemosine. Parallelo tra la letteratura e le arti visive*, Milano, Mondadori, 1971.

1972

A. Quondam, *Dal Manierismo al barocco. Per una fenomenologia della scrittura poetica a Napoli tra Cinque e Seicento*, in *Storia di Napoli. Il Viceregno*, vol. V, Napoli, Società Editrice, 1972, t. I, pp. 126-142.

1973

G. Ferroni, A. Quondam, *La «locutione artificiosa». Teoria ed esperienza della lirica a Napoli nell'età del Manierismo*, Roma, Bulzoni, 1973, pp. 371-381.

1974

A. Quondam, *Petrarchismo mediato. Per una critica della forma antologica*, Roma, Bulzoni, 1974.

1975

A. Quondam, *La parola nel labirinto. Società e scrittura del Manierismo a Napoli*, Roma-Bari, Laterza, 1975.

1976

J. Baudrillard, *La società dei consumi*, Bologna, Il Mulino, 1976.

- P. A. De Lisio, *Gli anni della svolta. Tradizione umanistica e Viceregno nel primo Cinquecento napoletano*, Società Editrice Salernitana, Salerno, 1976.
- 1979
- G. Pozzi, *Il ritratto della donna nella poesia d'inizio Cinquecento e la pittura di Giorgione*, in «Lettere Italiane», XXXI, 1979, pp. 1-30.
- 1980
- W. J. T. Mitchell, *Spatial Form in literature: Toward a General Theory*, in «Critical Inquiry», VI, 3, 1980, pp. 539-567.
- 1981
- J. Baudrillard, *Simulacres et Simulation*, Paris, Editions Galilée, 1981.
- 1983
- W. Hirdt, *Sul sonetto del Petrarca «Per mirar Policleto a prova fiso»*, in *Miscellanea Vittore Branca*, Firenze, Olschki, 1983, pp. 435-447.
- 1984
- G. Pozzi, *Temi, topoi, stereotipi*, in *Letteratura italiana*, vol. III. *Le forme del testo. Teoria e poesia*, I, Torino, Einaudi, 1984, pp. 391-436.
- 1986
- W. J. T. Mitchell, *Iconology*, Chicago, The Un. Of Chicago Press, 1986.
- P. Sabbatino, *Il modello bembiano a Napoli nel Cinquecento*, Napoli, Ferraro, 1986.
- 1987
- D. Chiomenti Vassalli, *Giovanna d'Aragona fra baroni, principi e sovrani del Rinascimento*, Milano, Mursia, 1987.
- 1989
- T. Cirillo, «Valente Ercilla mandami un sonetto»: *Rime in lode di Giovanna Castriota*, in «Annali dell'Istituto Universitario Orientale. Sezioni romanza», XXXI, 1, 1989, pp. 5- 84.
- G. Pozzi, *Teoria e fenomenologia della "descriptio"*, in *Lingua, cultura, società. Saggi sulla letteratura italiana del Cinquecento*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 1989, pp. 28-40.
- 1990
- R. Fedi, *La memoria della poesia. Canzonieri, lirici e libri di rime nel Rinascimento*, Roma, Salerno, 1990.
- 1991
- M. Cicuto, *Figure del Petrarca. Giotto, Simone Martini, Franco Bolognese*, Napoli, Federico & Ardia, 1991.
- P. Getrevis, *Le scritture del volto. Fisiognomica e modelli culturali dal Medioevo ad oggi*, Milano, Franco Angeli, 1991.
- M. Krieger, *Ekphrasis. The Illusione of Naturale Sign*, Baltimore-London, The Johns Hopkins UP, 1991.
- A. Quondam, *Il naso di Laura. Considerazioni sul ritratto poetico e la comunicazione lirica*, in *Il naso di Laura. Lingua e poesia lirica nella tradizione del Classicismo*, Modena-Ferrara, 1991, pp. 291-328.
- 1993
- R. Cannatà, *Pittura meridionale del tardo Cinquecento in Abruzzo: dipinti di Teodoro d'Errico, Silvestro Buono, Giovan Bernardo Lama, Aert Mytens e Giuseppe Cesari*, in «Bollettino d'arte», f. 77, s. VI, 1993, pp. 79-92.

- M. L. Doglio, *Su due sonetti di Giovanale Ancina a Carlo Emanuele I di Savoia*, in *Mito e eleteratura. Studi offerti a Aulo Greco*, Roma, Bonacci, 1993, pp. 283-290.
- M. L. Doglio, *Il Tempio armonico di Giovanale Ancina: dal Petrarca "travestito" alla lauda spirituale alla "canzonetta ariosa"*, in *Literatur ohne Grezen. Festschrift fur Erika Kanduth*, Frankfurt am Main-Berlin-Bern-New York-Paris-Wien, Peter Lang, 1993, pp. 99-112.
- J. Heffernan, *Museum of Words. The Poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery*, Chicago, Chicago UP, 1993.
- G. Pozzi, «Nota additiva alla descriptio puellae», in Id., *Sull'orlo del visibile parlare*, Milano, Adelphi, 1993, pp. 173-184.
- 1995
- L. Bolzoni, *La stanza della memoria*, Torino, Einaudi, 1995.
- 1996
- M. Beer, *Idea del ritratto femminile e retorica del classicismo: i «Ritratti» di Isabella d'Este di Gian Giorgio Trissino e Post-scriptum sul ritratto letterario*, in *L'ozio onorato. Saggi sulla cultura letteraria italiana del Rinascimento*, Roma, Bulzoni, 1996, pp. 135-161.
- L. Innocenti, *Parola e immagine nel Rinascimento*, in *Storia della civiltà letteraria inglese*, Vol. I. *Il Medioevo. Il Rinascimento. Il Seicento*, Torino, UTET, 1996, pp. 588-603.
- Icons-Texts-Iconotexts, 1996 = *Icons-Texts-Iconotexts. Essays on Ekphrasis and Intermediality*, a cura di P. Wagner, Berlin-New York, de Gruyter, 1996.
- 1997
- F. Sberlati, *Pedagogia e cultura femminile tra Rinascimento e Controriforma*, in «I Tatti Studies in the Italian Renaissance», 7, 1997, pp. 119-174.
- 1998
- A. Capata, *Nicolò Franco e il plagio del Tempio d'Amore*, in *Furto e plagio nella letteratura del classicismo*, a cura di R. Gigliucci, Roma, Bulzoni, 1998, pp. 219-232.
- C. D. Romano, «Come se fussi viva e pura» – *ritrattistica e lirica cortigiana tra Quattro e Cinquecento*, in «Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance», LX, 1998, pp. 249-294.
- 2000
- L. Rodler, *Il corpo specchio dell'anima. Teoria e storia della fisiognomica*, Milano, Mondadori, 2000.
- T. R. Toscano, *Letterati corti accademie. La letteratura a Napoli nella prima metà del Cinquecento*, Napoli, Loffredo, 2000.
- 2001
- M. Bianco, *Il Tempio a Giovanna Colonna d'Aragona ovvero La conferma di un archetipo*, in «I più vaghi e più soavi Fiori». *Studi sulle antologie di lirica del Cinquecento*, a cura di M. Bianco e E. Strada, Alessandria, Edizioni Dell'Orso, 2001, pp. 147-181.
- T. Megale, «Sic per te superis gens inimica ruat». *L'ingresso trionfale di Carlo V a Napoli (1535)*, in «Archivio storico per le provionce napoletane», a. 119, 2001, pp. 587-610.
- F. Tomasi, *Alcuni aspetti delle antologie liriche del secondo Cinquecento*, in «I più vaghi e più soavi Fiori». *Studi sulle antologie di lirica del Cinquecento*, a cura di M. Bianco e E. Strada, Alessandria, Edizioni Dell'Orso, 2001, pp. 77-85.

2003

L. Rodler, *Le funzioni della fisiognomica da Della Porta e Lombroso*, in «Griseldaonline. Portale di Letteratura», n. 3, 2003, pubblicato all'indirizzo online: <http://www.griseldaonline.it/temi/il-corpo/funzioni-fisiognomica-della-porta-lombroso.html>.

C. Segre, *La pelle di san Bartolomeo. Discorso e tempo dell'arte*, Torino, Einaudi, 2003.

Immagine e scrittura, 2006 = *Immagine e scrittura*, a cura di M. G. Di Monte, Roma, Meltemi, 2006.

P. Vecchi Galli, *Petrarca nel Cinquecento*, in *Storia della letteratura italiana. La critica letteraria dal Due al Novecento*, diretta da E. Malato, Roma, Salerno Editrice, 2003, vol. XI, pp. 325-351.

2004

M. Bianco, *Il "Tempio": parola di un genere antologico cinquecentesco*, in *Miscellanea in onore di Giovanni da Pozzo*, a cura di D. Rasi, Padova, Editrice Antenore, 2004, pp. 163-189.

V. Dolla, *Introduzione*, in S. de' Monti, *Rime adepistiche*, a cura di V. Dolla, Galatina, Congedo, 2004, pp. xviii-xxiv.

2005

E. Crema, *Il tempio armonico di Giovenale Ancina: edizione e commento*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Milano, 2005.

R. Diodato, *Estetica del virtuale*, Milano, Paravia Bruno Mondadori Editori, 2005.

M. Lefèvre, *Lingua spagnola e italiana a confronto. Note su alcuni sonetti in castigliano di autori italiani nel Tempio per Giovanna D'Aragona (1555) e nelle Rime et versi per Giovanna Castriota Carafa (1585)*, in «Philologia hispalensis», 19, 2005, pp. 51-71.

2006

M. C. Bertolani, *Dall'immagine all'icona*, in «Quaderns d'Italià», 11, 2006, pp. 183-201.

M. Ciccuto, *Petrarca e le arti: l'occhio della mente fra i segni del mondo*, in «Quaderns d'Italià», 11, 2006, pp. 203-221.

M. De Nichilo, *Un "tempio d'Amore" tra Napoli e Venezia*, in *La Serenissima e il regno: nel V centenario dell'Arcadia di Iacopo Sannazaro*. Atti del convegno di studi (Bari-Venezia, 4-8 ottobre 2004), a cura di D. Canfora e A. Caracciolo Aricò, prefazione di F. Tateo, Bari, Cacucci, 2006, pp. 153-172.

E. Crema, *La poesia del Tempio armonico. Imitazione, travestimento, riscrittura*, in *Il Tempio armonico. Giovanni Giovenale Ancina e le musiche devozionali nel contesto internazionale del suo tempo*, a cura di C. Bianco, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 2006, pp. 67-89.

M. Giuliani, *Il Tempio armónico. Storia di un ciclopico Progetto edificante e del relativo apparato celebrativo: fonti, collazioni e contenuti*, in *Il Tempio armonico. Giovanni Giovenale Ancina e le musiche devozionali nel contesto internazionale del suo tempo*. Atti del Convegno internazionale, a cura di C. Bianco, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 2006, pp. 3-47.

P. Leone de Castris, *Il ritratto nella pittura del Cinquecento a Napoli*, in *Tiziano e il ritratto di corte da Raffaello ai Carracci*, catalogo della mostra (Napoli 24 marzo-4 giugno 2006), Napoli, Electa, 2006, pp. 84-90.

S. Lorenzetti, *Tempio Armonico / Teatro Armonico: musica come forma di eloquenza sacra nella ritualità liturgico-devozionale tra Cinque e Seicento*, in *Il Tempio armonico. Giovanni Giovenale Ancina e le musiche devozionali nel contesto internazionale del suo tempo*. Atti del Convegno internazionale, a cura di C. Bianco, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 2006, pp. 181-208.

2007

Lo sguardo reciproco. Letteratura e immagini tra Settecento e Novecento, a cura di R. Coglitore, Pisa, Ets, 2007.

F. Pich, *Il ritratto letterario nel Cinquecento. Ipotesi e prospettive per una tipologia*, in *Il ritratto nell'Europa del Cinquecento*. Atti del Convegno (Firenze, 7-8 novembre 2002), a cura di A. Galli, C. Piccinini, M. Rossi, Firenze, Olschki, 2007, pp. 137-168.

F. Pich, «*Né in ciò me sol, ma l'arte insieme accuso*». *I sonetti a Tiziano nella tradizione delle rime per ritratto*, in *Giovanni Della Casa ecclesiastico e scrittore*. Atti del Convegno (Firenze-Borgo San Lorenzo, 20-22 novembre 2003), a cura di S. Carrai, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2007, pp. 401-444.

M. Rinaldi, *Le Accademie del Cinquecento*, in *Il Rinascimento italiano e l'Europa*, vol. II, *Umanesimo ed educazione*, a cura di G. Belloni e R. Drusi, A. Colla, Treviso, 2007, pp. 337-359.

D. Robin, *Between Rome and Venice: the Temples of Giovanna D'Aragona*, in Ead., *Publishing Women: Salons, the Presses, and the Counter-Reformation in Sixteenth-Century Italy*, Chicago, University of Chicago Press, 2007, pp. 102-123.

2008

L. Bolzoni, *Poesia e ritratto nel Rinascimento*, testi a cura di F. Pich, Roma-Bari, Laterza, 2008.

V. Cammarata, *La finestra del testo. Letteratura e dispositivi della visione tra Settecento e Novecento*, Roma, Meltemi, 2008.

V. Caputo, *Una galleria di donne illustri. Il De Mulieribus Claris da Giovanni Boccaccio a Giuseppe Betussi*, in «Cahiers d'études italiennes», 8, 2008, pp. 131-148

E. Crema, *Pubblicare testi musicali. Il Tempio armonico di Giovenale Ancina*, in «Moderna», n. 2, 2008, pp. 117-126.

Cultura visuale. Paradigmi a confronto, a cura di R. Coglitore, Palermo, :duepunti, 2008.

Donne di potere nel Rinascimento, a cura di L. Arcangeli e S. Peyronel, Viella, Roma, 2008.

F. Pignatti, *Il ritratto dell'amata nella lirica del Cinquecento*, in *Officine del nuovo. Sodalizi fra letterati, artisti ed editori nella cultura italiana fra Riforma e Controriforma*. Atti del Simposio Internazionale (Utrecht, 8-10 novembre 2007), a cura di H. Hendrix-P. Procaccioli, Manziana, 2008, pp. 267-307.

2009

S. Chiodo, *Rappresentazione eteronoma*, in *La rappresentazione pittorica*, a cura di Gabriele Tomasi, Palermo, Centro Internazionale di Studi di estetica, 2009, pp. 21-29.

M. P. Ellero, *Narciso e i Sileni: il ritratto mentale nella lirica da Lorenzo a Tasso*, in «Italianistica», n. 2, 2009, pp. 271-283.

M. Paoli, *La dedica. Storia di una strategia editoriale. Italia, secoli XVI-XIX*, Pacini Fazzi, 2009.

M. Perniola, *La società dei simulacri*, Milano, Mimesis, 2009.

É. Vigh, «*Il costume che appare nella faccia*». *Eloquenza muta e sonora fra Cinque e Seicento*, in «Schifanoia», 36-37, 2009, pp. 217-231.

2010

L. Bolzoni, *Il cuore di cristallo. Ragionamenti d'amore, poesia e ritratto nel Rinascimento*, Torino, Einaudi, 2010.

F. Pich, *I poeti davanti al ritratto. Da Petrarca a Marino*, Lucca, Pacini Fazzi, 2010.

C. Ranieri, «*Vittoria Colonna e il cenacolo ischitano*», in *La donna nel rinascimento meridionale*. Atti del Convegno internazionale (Roma, 11-13 novembre 2009), a cura di M. Santoro, Pisa-Roma, Fabrizio Serra Editore, 2010, pp. 49-65.

2011

R. Ceserani, *L'occhio della Medusa. Fotografia e letteratura*, Torino, Bollati Boringhieri, 2011.

S. Jossa, *European Petrarchism. Reading and writing Petrarch in the Renaissance. Petrarchismo europeo. Leggere e scrivere Petrarca nel Rinascimento (presentazione)*, in «Italiq. Poésie italienne de la Renaissance», XIV, 2011, pp. 13-17 pubblicato all'indirizzo on-line: <<http://italique.revues.org/291>>.

G. Tallini, Agostino Nifo e la sua influenza sulle idee religiose di Vittoria Colonna, Girolamo Seripando, Galeazzo Florimonte e dei gruppi riformatori napoletani (1531-1536/7), in «Nuova Rivista Storica», vol. XCV, fasc. I, 2011, pp. 265-293.

2012

N. Bazzano, *Giovanna d'Aragona: ritratti di gentildonna tra idealizzazioni letterarie e tensioni religiose*, in *La corte en Europa. Política y Religion (Siglos XVI-XVIII)*, a cura di J. Martinez Millan, M. Rivero Rodriguez, G. Versteegen, Madrid, Ediciones Polifemo, 2012, vol. III, pp. 1495-1509.

V. Caputo, *Ritrarre i lineamenti e i colori dell'animo. Biografie cinquecentesche tra paratesto e novellistica*, Milano, Franco Angeli, 2012.

F. Tomasi, *G. Ruscelli e le antologie liriche*, in *Girolamo Ruscelli dall'Accademia alla Corte alla Tipografia*. Atti del convegno internazionale di studi (Viterbo, 6-8 ottobre 2011), a cura di P. Marini e P. Procaccioli, Vecchiarelli Editore, Manziana, 2012, vol II., pp. 571-604.

T. R. Toscano, *Tra corti e campi di battaglia: Alfonso d'Avalos, Luigi Tansillo e le affinità elettive tra petrarchisti napoletani e spagnoli*, in «e-Spania. Revue interdisciplinaire d'études hispaniques médiévales et modernes», 13 giugno 2012, consultabile all'indirizzo on-line: <http://e-spania.revues.org/21383>.

2013

M. Petrelli, *Visualità e lettura. Dinamiche psicologiche e percettive degli ambienti di lettura (dalla pagina stampata agli ipertesti visivi)*, in «Psicoart. Rivista di arte e psicologia», n. 3, 2013, consultabile all'indirizzo on-line: <https://doi.org/10.6092/issn.2038-6184/3451>.

2014

Al di là dei limiti della rappresentazione. Letteratura e cultura visuale, a cura di M. Cometa et al., Macerata, Quodlibet, 2014.

M. Favaro, «*Erger su tempii di vivace fede*». *Sulla declinazione sacra del "tempio di rime" tra '500 e '600*, in «Rassegna Europea di Letteratura Italiana», XLIV, 2014, pp. 45-58.

M. Osnabrugge, *From itinerant to immigrant artist Aert Mytens in Naples*, in «Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek», 63, 2014, pp. 241-264.

C. Rosato, *L'involucro dell'amata. Sulle metafore astronomiche nella descriptio di Laura*, in «Sinestesiaonline. Periodico quadrimestrale di studi sulla letteratura e le arti. Supplemento della rivista Sinestesia», n. 10, Dicembre 2014, pp. 7-31.

2015

P. Barrotta, *Scienza e valori. Il bello, il buono, il vero*, Roma, Armando Editore, 2015.

M. de las Nieves Muñoz, *La descriptio puellae dans la poésie italienne de la Renaissance: quelques notes pour une nouvelle approche*, in «Italica», XVIII, 2015, pp. 187-218.

C. Ranieri, *Vittoria Colonna e Costanza d'Avalos Piccolomini. Una corrispondenza spirituale*, in *Cun fide amicitia. Per Rosanna Alhaique Pettinelli*, Roma, Bulzoni, 2015, pp. 477-490.

L. Torre, *Una piccola pleiade di rimatori capuani in antologie: pratiche del petrarchismo in un centro minore del secondo Cinquecento*, in «Critica letteraria», n. 2, 2015, pp. 195-228.

M. Vaccaro, *Considerazioni sull'attività di Aert Mijntens in Abruzzo e sulla formazione dei fratelli Bedeschini*, in «Ricerche sull'arte a Napoli in età moderna», 2015, pp. 65-81.

2016

P. Bertelli, *Giulia Gonzaga (1513-1566). L'immagine di una signora del Rinascimento. Un approccio iconografico*, in «Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati», ser. IX, vol. VI, 2016, pp. 25-48.

M. Cometa, *Archeologie del dispositivo. Regimi scopici della letteratura*, Cosenza, Pellegrini, 2016.

M. Favaro, *Erger su tempii di vivace fede. Sulla declinazione sacra del tempio di rime fra '500 e '600*, in «Rassegna Europea di Letteratura Italiana», XLIV, 2016, pp. 45-58.

M. Favaro, *Duttilità di una metafora. Note sui "templi" letterari profani del Cinquecento*, in *Le carte e i discepoli. Studi in onore di Claudio Griggio*, a cura di F. di Brazzà, I. Caliaro, R. Norbedo, R. Rabboni, M. Venier, Udine, Forum Editrice Universitaria, 2016, pp. 201-209.

F. Gherardi, *D'esta heroica mujer [...] tu docta mano alto poema escriba*. Il codice eroico nelle Rime et versi in lode di Giovanna Castriota, in «Rivista di filologia e letteratura ispaniche», XIX, 2016, pp. 69-93.

D. Pirovano, «Chi è questa che vèn?». Guinizzelli, Cavalcanti e la figura femminile, in *Les deux Guidi Guinizzelli et Cavalcanti. Mourir d'aimer et autres ruptures*, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2016, pp. 95-106.

2017

S. Albertazzi, *Letteratura e fotografia*, Roma, Carocci, 2017.

V. Copello, *Vittoria Colonna a Carlo V: 6 dicembre 1538*, in «Studi italiani», n. 1, 2017, pp. 87-116.

V. Copello, «La signora marchesa a casa». Tre aspetti della biografia di Vittoria Colonna. Con una tavola cronologica, in «Testo», 38, 1, 2017, pp. 9-45.

S. De Min, *L'ecfrasi in scena. Per una teoria della figurazione teatrale*, Milano, Mimesis, 2017.

W.J.T. Mitchell, *Pictorial turn. Saggi di cultura visuale*, a cura di M. Cometa, Palermo, Cortina, 2017.

R. Morosini, *Ritratti di donne bellissime: Giovanna d'Aragona nel De pulchro di Agostino Nifo*, in «Forum italicum», vol. 51, 2017, pp. 799-809.

A. Piéjus, *Musique, censure et création. G.G. Ancina et le "Tempio armonico (1599)*, Firenze, Olschki, 2017.

R. A. Ruotolo, *Il catalogo muliebre nella Napoli del XVI secolo: un contributo di Benedetto Croce*, in «Quaderns de Filologia. Estudis literaris», 22, 2017, pp. 91-112.

M. C. Tarsi, *Petrarchismo al femminile, le Rime diverse d'alcune nobilissime, et virtuosissime donne (1559)*, in *L'Italianistica oggi: ricerca e didattica. Atti del XIX Congresso dell'ADI (Roma, 9-12 settembre 2015)* a cura di B. Alfonsetti, T. Cancro, V. Di Iasio, E. Pietrobon, Roma, Adi Editore, 2017, pp. 1-10.

2019

S. Gilson, *Appunti e considerazioni sulle lezioni petrarchesche e dantesche di Benedetto Varchi presso l'Accademia degli Infiammati e l'Accademia Fiorentina*, in *La cultura poetica di Benedetto Varchi. Atti della giornata di studi (2018)*, a cura di S. M. Vetteroni, Berlin, Freiden Universität, 2019, pp. 6-35.

F. Pich, *La poesia e il ritratto*, in *Letteratura e arti visive nel Rinascimento*, a cura di G. Genovese e A. Torre, Roma, Carocci Editore, 2019, pp. 57-84.

F. Pignatti, *Sonetti di Francesco Maria Molza per gentildonne del Regno (Vittoria Colonna, Giulia d'Aragona, Isabella Colonna, Giulia Gonzaga)*, in *Estudios dedicados a Tobia R. Toscano sobre Nápoles en tiempos de Garcilaso*, eds. E. Fosalba, G. de la Torre Ávalos, Bellaterra, Universitat Autònoma de barcelona, 2019, pp. 235-266.

2020

M. Croci, *Il Tempio Armonico di Giovanale Ancina. I luoghi, i personaggi, la musica*, in «AMIS. Antiquae musicae italicae studiosi», a.XVIII, n. 4, maggio 2020, pp. 3-27.

A. Quondam, *Ferrante Carafa e i poeti baroni del Regno*, in *Studi aurea monografica. Estudios dedicados a Tobia R. Toscano sobre Nápoles en tiempos de Garcilaso*, n. 8, 2020, pp. 428-439.

2021

M. Favaro, *Ambiguità del Petrarchismo. Un percorso fra trattati d'amore, lettere e tempoli in rime*, Milano, Franco Angeli, 2021.